

中国社会工作教育协会
China Association for Social Work Education

2025 | 中国社会工作教育协会年会 暨“中国式现代化、社会工作教育与社会工作自主知识体系建构” 学术研讨会

会议手册

主办：中国社会工作教育协会 承办：华南农业大学公共管理学院

2025 08.22-24 广州

目 录

一、组织机构.....	01
二、会议须知.....	02
三、会场交通.....	03
四、大会议程安排.....	04
五、分论坛议程安排.....	09
六、主办单位、承办单位介绍.....	84

组织机构

主办单位：中国社会工作教育协会

承办单位：华南农业大学公共管理学院

协办单位：广东省社会工作师联合会

广东省社会工作学会

华东理工大学社会工作系

中国青年政治学院社会工作系

集美大学海洋文化与法律学院

韶关学院政法学院

支持单位：美亚联创(北京)科技有限公司

高等教育出版社有限公司

正保教育集团

广州市融爱社会服务中心

广州市阳光天使社会工作服务中心

广州市北斗星社会工作服务中心

组委会：

王思斌	马凤芝	顾东辉	彭华民	庄勇	向德平	童敏
何雪松	蔡茂华	唐斌	王希	贾海薇	袁中友	刘峥嵘

评审委员会（按姓氏笔画排序）：

马凤芝	卫小将	王思斌	王婴	向德平	庄勇	关信平
何雪松	陈树强	张曙	张和清	顾东辉	彭华民	童敏

会务组：

会议总统筹：王希 13824442220

卓彩琴 13928932622

陈玉生 13798175989

主会场会务：曾永辉 13570460988

余祥 15017532423

报到接待组：肖小霞 13544522626

李颖奕 13826254012

交通调度组：林诚彦 13480238778

刘尧 15017528664

志愿服务组：黄寅森 15322369852

备案宣传组：贾昕珊 15692016354

申佐佐 15622766138

会议协助组：史越 13269196728

莫能嘉 18510257520

梁芳 18811590964

分论坛会务：罗天莹 18927597525

张云霞 13794382082

后勤保障组：薛婉雯 15914320370

古佳妍 13570261842

侯建国 13640739150

陈思敏 13728038277

张昕 18688876079

王香凝 18565511259

张沁洁 13570323341

会议须知

一、会议主要日程：

1. 大会时间：2025 年 8 月 22 日—24 日

 报到：8 月 22 日（12:00-21:00）； 会议：8 月 23 日—24 日

2. 大会地点：广州瑞士酒店（广州市天河区华观路 1961 号）

 华南农业大学（广州市天河区五山路 483 号）

二、会议用餐安排：

用餐日期	用餐类型	时间段	用餐地点
每日	早餐	06:30-10:00	各自住宿酒店
8 月 22 日	晚餐	18:00-20:00	各自住宿酒店餐厅 (未在指定酒店住宿的请前往广州瑞士酒店 一楼贝拉诺西餐厅用餐)
8 月 23 日	午餐	12:00-13:30	广州瑞士酒店一楼贝拉诺西餐厅
	晚餐	18:00-20:00	广州瑞士酒店一楼贝拉诺西餐厅
8 月 24 日	午餐	12:00-13:30	华南农业大学绿榕园食堂三楼
	晚餐	18:00-19:00	华南农业大学绿榕园食堂三楼

三、参会注意事项：

1. 为保障会议顺利进行，请大家严格遵守会议时间；
2. 参会人员需凭“参会证或会议手册”入场或入校，凭餐券进餐厅就餐；请务必妥善保管；
3. 会议期间，请将手机调至静音状态，妥善保管个人财物；
4. 发言时，请各位发言人务必以高度的思想觉悟和政治站位，确保言论上的政治正确性，学术上的规范性，切勿发表不当言论或与本次会议主题无关言论；所有会议参与者（主持、发言、点评）及组织统筹者务必在上述两个方面负起责任；
5. 自驾前往瑞士酒店的参会人员，请至前台扫码享免费停车；自驾前往华南农业大学的参会人员，请于 8 月 23 日中午 12:00 前将“**车牌号+姓名+手机号**”发至邮箱 jiangyang@scau.edu.cn，或致电蒋洋（15915773582）备案预约车辆进校；
6. 当下正值基孔肯亚热等蚊媒疾病高发期，大家务必做好个人防护；进入会场后，请留意安全通道位置，妥善保管好个人贵重财物；若您有任何需求，欢迎随时与我们联系！

会议交通

日期	出发地及目的地	乘车地点	发车时间
8月23日 (上午)	广州建国酒店——广州瑞士酒店(主会场)	广州建国酒店 大堂	07:40/08:30 (两个发车班次)
	广州翡翠希尔顿酒店——广州瑞士酒店(主会场)	广州翡翠希尔顿酒店 大堂	07:50/08:30 (两个发车班次)
8月23日 (下午)	广州瑞士酒店(主会场)——广州建国酒店	广州瑞士酒店 大堂	20:00 整
	广州瑞士酒店(主会场)——广州翡翠希尔顿酒店	广州瑞士酒店 大堂	20:00 整
8月24日 (上午)	广州瑞士酒店(主会场)——华南农业大学第三教学楼(分会场)	广州瑞士酒店 大堂	07:20/07:55 (两个发车班次)
	广州翡翠希尔顿酒店——华南农业大学第三教学楼(分会场)	广州翡翠希尔顿酒店 大堂	07:15/07:40 (两个发车班次)
	广州建国酒店——华南农业大学第三教学楼(分会场)	广州建国酒店 大堂	07:20/07:55 (两个发车班次)
8月24日 (晚上)	华南农业大学绿榕园饭堂——会议代表住宿酒店	绿榕园饭堂一楼 马路旁	19:00 整

温馨提醒：

请各位参会人员务必留意各行程的发车时间节点，提前规划好时间并准时到达乘车地点。若错过发车时间，需自行前往相应目的地。另外，不在广州建国酒店、广州翡翠希尔顿酒店、广州瑞士酒店居住的参会人员，请就近选择相应的发车点上车前往，若在过程中遇到任何问题，欢迎随时联系会务组林诚彦（13480238778）或肖小霞（13544522626）。

大会议程

2025年8月22日			
时间	会议内容	发言人	地点
12:00-21:00	会议代表签到注册		各入住酒店
18:00-20:00	晚餐		各入住酒店
2025年8月23日			
08:15-08:30	参加理事会的理事代表签到		广州瑞士酒店 一楼 大宴会厅
09:00-09:10	非理事代表参会人员签到		
08:30-09:10	第七届理事会工作会议		广州瑞士酒店 一楼 大宴会厅
	主持人：顾东辉（复旦大学）		
1. 党建学习 2. 理事会工作报告、财务报告审议 3. 专委会申请筹备成立审议 4. 新会员审议 5. 通过协会 2026 年会承办单位 6. 宣读监事会报告			
09:20-09:45	学术研讨会开幕式		
	主持人：顾东辉（复旦大学）		
1. 有关领导致辞 2. 中国社会工作教育协会理事长致辞			
09:50-10:40	主旨发言 1		
	主持人：何雪松（华东理工大学）		
	1. 以人口高质量发展支撑中国式现代化	张翼 (中国社会学会)	
	2. 人工智能驱动的社会科学研究范式创新	吴力波 (复旦大学)	
10:40-10:55	茶歇		
10:55-11:45	主旨发言 2		
	主持人：童敏（厦门大学）		
	1. 新格局下社会工作发展的“近身性”	王思斌 (北京大学)	

	2. 新格局下社会工作教育的挑战、使命与抉择	阮曾媛琪 (香港理工大学、 凯瑟克基金)	
11:45-13:30	午 餐		广州瑞士酒店一 楼贝拉诺西餐厅
13:30-15:15	主旨发言 3		
	主持人：王婴（民政职业大学）		
	1. 我国自主社会工作知识体系建设的价值导向 与知识生产	关信平 (南开大学)	广州瑞士酒店 一楼 大宴会厅
	2. 服务型治理：克服基层治理困境的基本路径	钱 宁 (云南大学)	
	3. 中国特色社会工作体系：学术自觉和学科建设	彭华民 (南京大学)	
	4. 基于 AI 生成性方法的社会工作研究	梁玉成 (中山大学)	
	5. 既解纷又纾困：民间纠纷的社会工作化解模式 研究	陈玉生 (华南农业大学)	
	6. 家校社协同育人机制与学校社会工作的使命 与任务	许莉娅 (中国青年政治学院)	
	7. “双方合作”何以走向“政府主导”？政府购 买社会工作服务制度的历史制度主义分析	郑广怀 (南开大学)	
15:15-15:30	茶 歇		
15:30-17:30	同行交流：中国社会工作教育实践经验与国际对话		
	主持人：沈黎（南京理工大学）		
	1. 在国际对话中推动社会工作教育高质量发展： 同行交流咨询的实践经验	马凤芝 (北京大学)	
	2. 视频发言	Annamaria Campanini (国际社会工作教育 协会)	
3. 中国社会工作专业学位研究生教育同行咨询 示范院校代表发言	侯 欣 (中国青年政治学院)		
	杨 铨 (上海大学)		

		卜长莉 (长春理工大学)	广州瑞士酒店 一楼 大宴会厅
		何 瑞 (西北师范大学)	
		田 蓉 (南京大学)	
		杨 晶 (贵州大学)	
		张洋勇 (厦门大学)	
	4. 中国社会工作专业学位研究生教育同行咨询 中方专家发言	何雪松 (华东理工大学)	
		王 婴 (民政职业大学)	
		高万红 (云南大学)	
		尹忠海 (江西财经大学)	
		吴 帆 (南开大学)	
		芦 恒 (吉林大学)	
	18:00-20:00	晚 餐	

大会议程

2025年8月24日				
时间	会议内容	发言人	地点	
08:00-12:00	1. 协会征文分论坛 2. 专委会分论坛 3. 会员单位分论坛		华南农业大学 第三教学大楼	
12:00-13:30	午 餐		华南农业大学 绿榕园饭堂 三楼	
13:30-15:00	主旨发言 4			华南农业大学 丁颖礼堂
	主持人：卫小将（中国人民大学）			
	1. 非人类社会工作研究及其反思	文 军 (华东师范大学)		
	2. 新时机，新变迁，新知识	刘 能 (北京大学)		
	3. 新格局，新提法，新方向	邹学银 (中国社会工作学会)		
	4. 中国社会工作实践经验与专业核心能力 框架和指标研究	马凤芝 雷杰等 (中国社会工作教育 协会/南京大学)		
	5. 超大型社区治理的新理念：社会工作服 务型治理路径探索	庄 勇 (贵州大学)		
6. 从服务供给到人的寻回：新时期我国社 会工作的危与机	童 敏 (厦门大学)			
15:00-16:00	主旨发言 5			华南农业大学 丁颖礼堂
	主持人：高万红（云南大学）			
	1. 社会工作教育高质量发展的四大机遇与 挑战	何雪松 (华东理工大学)		
	2. 党建社会与专业社工—新时代社会工作 高质量发展的实践逻辑	郭伟和 (中央民族大学)		
	3. 社会工作服务对社区矫正对象司法认同 的影响研究	杨彩云 (上海师范大学)		
4. 数智技术在工作 TPR 融合体系中的 实践探索研究	曾理智 (美亚联创（北京）科 技有限公司)			
16:00-16:30	茶 歇		华南农业大学 丁颖礼堂	

16:30-18:00	闭幕式	华南农业大学 丁颖礼堂
	主持人：庄勇（贵州大学）	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. 宣读得奖论文与颁奖 2. 年会承办单位发言 3. 致谢年会承办单位、协办单位、支持单位、个人 4. 宣布 2026 年会承办单位 5. 会旗交接 6. 2026 年会承办单位发言 7. 大会总结 8. 颁发志愿者证书 9. 宣布闭幕 	
18:00-19:00	晚餐	华南农业大学 绿榕园饭堂 三楼

分论坛议程场次安排

序号	分论坛	场地课室	页码
1	中国社会工作教育协会 2025 年会征文 分论坛一	华南农业大学第三教 学楼 6 楼 601 室	P11
2	中国社会工作教育协会 2025 年会征文 分论坛二	华南农业大学第三教 学楼 6 楼 602 室	P13
3	中国社会工作教育协会 2025 年会征文 分论坛三	华南农业大学第三教 学楼 6 楼 603 室	P15
4	中国社会工作教育协会 2025 年会征文 分论坛四	华南农业大学第三教 学楼 6 楼 604 室	P17
5	中国社会工作教育协会 2025 年会征文 分论坛五	华南农业大学第三教 学楼 6 楼 605 室	P19
6	中国社会工作教育协会 2025 年会征文 分论坛六	华南农业大学第三教 学楼 6 楼 606 室	P21
7	中国社会工作教育协会 2025 年会征文 分论坛七	华南农业大学第三教 学楼 6 楼 607 室	P23
8	中国社会工作教育协会 2025 年会征文 分论坛八	华南农业大学第三教 学楼 6 楼 608 室	P25
9	中国社会工作教育协会 2025 年会征文 分论坛九	华南农业大学第三教 学楼 6 楼 611 室	P27
10	中国社会工作教育协会 2025 年会征文 分论坛十	华南农业大学第三教 学楼 6 楼 612 室	P29
11	“积极老龄化与老年社会工作高质量发展”分论坛	华南农业大学第三教 学楼 2 楼 211 室	P31
12	“社会心理服务与临床社会工作”分论坛	华南农业大学第三教 学楼 4 楼 404、406 室	P36
13	“全面乡村振兴与新时期反贫困的社会工作研究”分论坛	华南农业大学第三教 学楼 3 楼 306 室	P39
14	“社会服务管理与评估”分论坛	华南农业大学第三教 学楼 2 楼 204、206 室	P42

15	“社会工作与社区治理共同体建设”分论坛	华南农业大学第三教学楼3楼310室	P45
16	“实证为基：社会工作循证科学的深化与拓展(第四届)”分论坛	华南农业大学第三教学楼5楼508室	P47
17	“数智社会工作”分论坛	华南农业大学第三教学楼3楼302室	P49
18	“数字化转型与中国式现代化背景下的司法社会工作高质量发展”分论坛	华南农业大学第三教学楼3楼309室	P52
19	“新时代社会工作高质量发展研讨会——人工智能与社会工作”分论坛	华南农业大学第三教学楼3楼304室	P54
20	“中国式现代化背景下儿童保护与发展的理论与实践”分论坛	华南农业大学第三教学楼5楼510室	P55
21	“中国式现代化进程中的社会工作：地方性实践与理论建构”分论坛	华南农业大学第三教学楼3楼308室	P58
22	“铸牢中华民族共同体意识与新时代社会工作高质量发展”分论坛	华南农业大学第三教学楼2楼210室	P60
23	“边疆民族地区社会治理与社会工作高质量发展”分论坛	华南农业大学第三教学楼3楼305室	P64
24	“回顾、审视与前瞻：社会工作的历史价值及当代启示”分论坛	华南农业大学第三教学楼2楼209室	P66
25	“基层治理现代化与社会工作创新发展”分论坛	华南农业大学第三教学楼2楼208室	P68
26	“人民调解与信访社会工作”分论坛	华南农业大学第三教学楼3楼307室	P71
27	“‘一带一路’国家战略与国际社会工作：理论创新与全球实践”分论坛	华南农业大学第三教学楼2楼203、205室	P73
28	“从专业到卓越：高级社会工作人才培养的高质量发展”分论坛	华南农业大学第三教学楼5楼506室	P76
29	“走向成长与健康：学校社会工作与城乡青少年全人发展”分论坛	华南农业大学第三教学楼4楼409、411室	P79
30	“迈向高质量发展的社会工作专业课程建设与教学研究”分论坛	华南农业大学第三教学楼4楼408、410室	P82

分论坛议程

分论坛一

分议题：4. 新时代社会工作教育与人才培养

会议地点：第三教学楼6楼601室

时间安排：08:30-12:00，每人发言10分钟，主持人需提前与志愿者核对发言人是否到场

第一阶段：08:30-10:10 主持人：周杨（南京理工大学）

发言时间	发言题目	发言人	单位
08:30-08:40	“体验-实验-反思-整合”一项多课程体验式社工教学项目	贾昕珊等	华南农业大学
08:40-08:50	赋能社会工作者的社会工作伦理3A教学模式研究	熊节春	南昌大学
08:50-09:00	基于OBE理念的社会工作伦理课程真实案例教学改革研究：路径、成效与启示	梁泳琪 梁良	广东白云学院
09:00-09:10	论学位申请与审核过程的规范化	黄鑫政	对外经济贸易大学
09:10-09:20	人工智能时代社会工作教育的能动性转型路径	何龙韬	西南财经大学
09:20-09:30	社会工作教育良善运用人工智能的策略	冯博雅	广东工业大学
09:30-09:40	事件的世系：关联生态视角下我国社会工作教育发展的过程秩序	王洁静	云南民族大学
09:40-09:50	校院协同模式下医务社会工作项目式教学改革——基于五年实践的的证据与启示	张静	耿丹学院
09:50-10:00	新时代社会工作专业硕士研究生培养路径选择	梁海艳	曲靖师范学院
10:00-10:10	自我、情境与增能：社会工作场景化教学的行动研究	洪姗姗	集美大学

休息10分钟

第二阶段：10:20-12:00 主持人：洪姗姗（集美大学）

发言时间	发言题目	发言人	单位
10:20-10:30	绘本技术对社会工作者自我能力建设的作用研究——以“赋能社工·绘本课堂”项目为例	于洪玥	深圳市龙岗区正阳社会工作服务中心

10:30-10:40	杰出社会工作学生的成长机制研究——基于 37 位林护杰出社会工作学生获奖者成长历程的分析	彭 娜 戴 意 刘斌志	重庆师范大学
10:40-10:50	结构—能动视角下社会工作者的能力生成机制：专业教育的效果研究	周 杨	南京理工大学
10:50-11:00	人工智能时代民办高校社会工作专业人才培养的挑战与应对策略研究	张苑仪	广东白云学院
11:00-11:10	社工学生实习中的隐性能力需求及其特征研究	崔 萌 兰振华 徐鸿琛	中央财经大学
11:10-11:20	深化人才培养模式改革, 推进产业学院建设——陶行知基层治理学院的生动实践	李昌庚	南京晓庄学院
11:20-11:30	艺术疗愈视角下社会工作教育与人才培养的创新路径	梁 琅 李 岚 孙 锋	广东机电职业技术学院
11:30-11:40	政产学研融合视角下的老年社会工作人才培养研究	李静雅	集美大学
11:40-11:50	主体性与反思性: 社会工作实习教育的反身性研究——以 Z 校 MSW 实习生的实践经历为例	邓志强 王超伟	中共湖南省委党校青年与社会建设教研部
11:50-12:00	转向实践智慧: 社会工作专业实习机制的创新性重构	张江龙 廖佳丽 章 晓	西南石油大学

分论坛二

分 议 题：4. 新时代社会工作教育与人才培养；
9. 社会工作参与城乡基层治理的实践与理论研究

会议地点：第三教学楼6楼 602室

时间安排：08:30-12:00，每人发言10分钟，主持人需提前与志愿者核对发言人是否到场

第一阶段：08:30-10:10 主持人：任文启（上海开放大学民生学院）

发言时间	发言题目	发言人	单位
08:30-08:40	“一站式”学生社区社工站服务项目开发实践路径探究	肖赛玥 高思雨	沈阳化工大学
08:40-08:50	大专社会工作教育的困难与挑战——学生来源的结构性困难与出路	梁建雄	佛山市新里程社会工作评估中心
08:50-09:00	基于跨学科融合模式的精神卫生社工核心胜任力培养路径研究——以深圳市龙岗区为例	陈碧霞	深圳市龙岗区正阳社会工作服务中心 龙岗区慢性病防治院
09:00-09:10	基于新媒体矩阵的社会工作学习共同体构建研究	林子睿	广东白云学院
09:10-09:20	价值认知、制度形塑与组织分化：高校社工专业劳动教育与专业教育融合的实践差异与深层机制	陈文华 杨 薇	广东医科大学
09:20-09:30	扩展的实习教育在普通高校何以可能：师资督导领衔模式初探	陈 帆	浙江工商大学
09:30-09:40	全过程人民民主融入社会工作专业学位研究生教育体系构建研究	茹 婧	西南石油大学
09:40-09:50	學習哲學對社工學生的意義：以澳門理工大學社工課程為個案研究	梁啟賢	澳門理工大學
09:50-10:00	医务社会工作专业教育的研究进展及热点问题——基于 Citespace 的可视化分析	安姗姗 魏 群	江南大学
10:00-10:10	自我认知课程对社工新生自尊的干预研究	郑州莹 王俊山 宋文静	北京工业大学耿丹学院

休息 10 分钟

第二阶段：10:20-12:00 主持人：陈文华（广东医科大学）

发言时间	发言题目	发言人	单位
10:20-10:30	禁毒社会工作者角色冲突量表编制及其现状分析	钟向阳	华南农业大学
10:30-10:40	从“单一功能”到“多元共治”：公共空间微改造中的治理逻辑转型	苗艳梅	中华女子学院

10:40-10:50	何人入站：基层政治生态下县域社工站驻站社工入职研究	任文启	上海开放大学
10:50-11:00	社工站推动良好政社互动的实践进程研究——以 X 社工站为例	王建平 周颖	华南农业大学
11:00-11:10	县域业主委员会制度推行困境及优化路径探析	胡婷	中共江苏省委党校
11:10-11:20	校地协同驱动的县域基层治理创新实践与本土模式构建	李建霞	山西医科大学
11:20-11:30	行动共同体：社会参与机制构建策略的研究	廉婷婷 石珮瑶 翟峻桢	内蒙古工业大学
11:30-11:40	政策激励与宣传如何影响农户垃圾分类治理参与意愿——兼论主观规范的中介效应	梁良 张兴杰 梁泳琪 王毓琪	广东白云学院
11:40-11:50	组织结构调适：消解政社合作中不确定性的应对逻辑与策略——以杭州市 M 社会工作机构为例	银平均 凌宇哲	江西财经大学

分论坛三

分议题：9. 社会工作参与城乡基层治理的实践与理论研究

会议地点：第三教学楼6楼603室

时间安排：08:30-12:00，每人发言10分钟，主持人需提前与志愿者核对发言人是否到场

第一阶段：08:30-10:10 主持人：方劲（闽南师范大学）

发言时间	发言题目	发言人	单位
08:30-08:40	产业社区情感治理的实践路径研究——以杭州市滨江区火炬产业社区为例	由玥 陈帆	杭州市滨江区火炬产业社区 浙江工商大学
08:40-08:50	城市社区治理中基层民主协商和社会工作	范明林	上海大学
08:50-09:00	城市新市民社区的基层治理——党建引领下的深圳社会工作经验	黄匡忠 庄海华	北师大香港浸会大学
09:00-09:10	从单向参与到双向赋能：儿童参与友好社区建设中反哺型治理何以可能	高丽 马婉婷	郑州轻工业大学政法学院
09:10-09:20	打造落脚社区：流动人口社区融入中的共同生产	张晓红	华南师范大学
09:20-09:30	党建引领与社会工作互嵌的社区治理演进及发展路径	廖鸿冰	湖南女子学院
09:30-09:40	福利多元主义视角下认知障碍友好社区参与建设主体作用分析	王吉彤	苏州科技大学
09:40-09:50	共同利益何以转化为共同行动？——基层社区治理中的激活式动员策略研究	蔡天 董沛兴 林琳 梁艳玲	广东外语外贸大学
09:50-10:00	国际化社区的场景要素、内外蜂鸣及形成机制	武艳华 等	河海大学
10:00-10:10	嵌入与激活：社会工作参与基层社会治理的效能研究	任敏	兰州财经大学

休息10分钟

第二阶段：10:20-12:00 主持人：任敏（兰州财经大学）

发言时间	发言题目	发言人	单位
10:20-10:30	社区治理中专业社会工作介入的路径和逻辑再探	张洋勇 颜雪琪 苏子涵	厦门大学

10:30-10:40	协商议事破难题,共筑温馨家园:六和社区“讲事评事”治理机制的实践与启示	李银宇 廖婉婷 何紫慧	深圳市龙岗区正阳社会工作服务中心
10:40-10:50	协同治理视角下志愿服务组织参与社区治理的实践研究	何艳棠	广州志愿者学院
10:50-11:00	整合干预与服务增能:西藏城市社区合作动员的社会工作实践研究	许增涛	西藏儿童福利院
11:00-11:10	指标治理为何偏离政策目标?——J市社区社会组织培育政策落实过程研究	方劲	闽南师范大学
11:10-11:20	社会工作部体制下专业社会工作参与社会治理的路径研究	陈彬	韶关学院
11:20-11:30	社会工作参与城乡基层治理的实践与理论研究	张杰 汪健	深圳正阳社会工作服务中心
11:30-11:40	社会工作参与基层治理创新何以可为	陈雅丽	中共广东省委党校
11:40-11:50	归侨人士老旧小区安全问题的案例研究	周晓凤 钟向阳 徐国辉	广州新华学院 华南农业大学 北斗星社会工作服务中心

分论坛四

分议题：11. 社会工作各领域发展与实践

会议地点：第三教学楼6楼 604室

时间安排：08:30-12:00，每人发言10分钟，主持人需提前与志愿者核对发言人是否到场

第一阶段：08:30-10:10 主持人：纪文晓（河南师范大学）

发言时间	发言题目	发言人	单位
08:30-08:40	城乡融合发展视角下城乡老年人养老需求与供给问题研究——以P市为例	赵超	河南城建学院
08:40-08:50	女性随迁老人人际疏离感缓解的干预研究——以北京市M社区女性随迁老人为例	李敏 王敖东	中华女子学院
08:50-09:00	全人健康与整合干预：医务社工对丧偶老年患者的个案干预研究	何芸	中华女子学院
09:00-09:10	社会工作介入农村养老服务的经验与启示	杜声红	中华女子学院
09:10-09:20	新内生型互助养老：多重资本源流与差序化互动	李红美	河西学院
09:20-09:30	自由裁量权组合视角下家庭养老床位市场化的发展路径	陈岩燕	复旦大学
09:30-09:40	基层健康治理视角下医务社会工作参与基层健康服务的专业角色与服务模式研究	林思恒 李检阅 等	深圳市龙岗区春暖社工服务中心
09:40-09:50	社会工作介入医养结合服务研究——以“安全卫士”项目为例	关娜妹	广州市越秀区关心社会工作服务中心
09:50-10:00	社会治理视阈下的医务社会工作服务体系构建研究	谭祖雪	西南石油大学
10:00-10:10	防范青少年药物滥用的宣教模式建构与实践价值	赵丝敏 罗敏燕	广州市阳光天使社会工作服务中心

休息10分钟

第二阶段：10:20-12:00 主持人：谭祖雪（西南石油大学）

发言时间	发言题目	发言人	单位
10:20-10:30	涉罪未成年人观护帮教的困境及其消减路径	纪文晓	河南师范大学
10:30-10:40	司法社会工作参与家事调查的角色定位、困境及纾解路径	范茂林	喀什大学
10:40-10:50	社工机构参与服刑人员未成年子女帮扶的挑战与反思	王杰	安徽师范大学

10:50-11:00	向死而生：精神性动机强化戒毒小组设计与成效评估	钟向阳等	华南农业大学
11:00-11:10	新时代超大城市中社会工作介入安置人员社会康复服务路径研究——以广州市受助人员安置中心为例	蔡丽萍	广州市阳光天使社会工作服务中心
11:10-11:20	后现代反思团队与见证仪式对社区矫正对象情绪困扰的干预——以广州市某区司法社会工作项目实践为例	郭丽萍	广州市越秀区穗青社会工作服务中心
11:20-11:30	《社区矫正法》实施背景下深圳市社区矫正社会工作的实践探索与创新	吴巧敏	深圳社联社工服务中心
11:30-11:40	城市儿童网络成瘾行为的个案工作介入研究——以QL小学W个案为例	姚璇	中共江苏省委党校
11:40-11:50	园艺治疗在流浪受助安置人员服务中的实践探索——以X项目为例	胡佩玲	广州市阳光天使社会工作服务中心

分论坛五

分议题：11. 社会工作各领域发展与实践

会议地点：第三教学楼6楼605室

时间安排：08:30-12:00，每人发言10分钟，主持人需提前与志愿者核对发言人是否到场

第一阶段：08:30-10:10 主持人：杨书胜（青岛理工大学）

发言时间	发言题目	发言人	单位
08:30-08:40	“外驱”与“内动”之间：视障青年互联网就业内驱力提升的探索	梁良等	广东白云学院
08:40-08:50	精神障碍青少年返校过程中自我认同动态演化的定性追踪研究	吴一涵	南京师范大学
08:50-09:00	社会行动理论下城市社区青少年社会工作的实践困境及优化路径——以H社区D机构为例	李开	惠州学院
09:00-09:10	心智障碍青年艺术赋能研究——基于Y机构“童MEET秀”融合模特大赛的实践探索	邓毅	广州YMCA
09:10-09:20	新公共服务的发展：认知障碍照护政策的发展与探索	刘海桃	河西学院
09:20-09:30	复元视角下社会功能辅导对精神障碍患者的作用研究	马焕英 付欢 薛源 焦子	广东白云学院
09:30-09:40	融合型服务促融合性发展：孤独症障碍者服务型社会组织的运行逻辑	郭思佳 刘可欣	大连海事大学
09:40-09:50	社会工作场域理论介入下一探索社区精神康复生活空间服务模式	赵小丽 郑雪祥	至诚社会工作服务中心
09:50-10:00	运动治疗：整合“身心社灵”的社会工作服务新探索	冯耀云	东北师范大学
10:00-10:10	哀而不伤：本土文化视域下哀伤辅导的社会工作实践	刘芳	重庆师范大学

休息10分钟

第二阶段：10:20-12:00 主持人：冯耀云（东北师范大学）

发言时间	发言题目	发言人	单位
10:20-10:30	The Moderating Effect of Cultural Values on The Association between School Bullying and Adolescent Life Satisfaction in 30 Countries	李志滨	华南农业大学
10:30-10:40	当事人·观察者·策略者：教育戏剧提升J校学生人际交往能力的应用研究	王莉 朱妍婷	江西财经大学社会与人文学院

10:40-10:50	儿童主任岗位胜任力现状及影响因素研究	吉虹静 潘孝富 杨钰	西南大学
10:50-11:00	赋能与成长：社会工作介入同伴辅导员能力提升的行动研究	陈兆珊 张南森 郭丽萍	中山市汇能社会工作服务中心
11:00-11:10	农村事实无人抚养儿童家庭监护能力现状、问题及优化路径	杨书胜	青岛理工大学
11:10-11:20	社会工作嵌入学校场域的过程研究——以陕西省G机构学校社会工作项目为例	彭瑾 李俊锋 张芷菱	西安交通大学
11:20-11:30	生态系统理论在教师支援服务中的运用	白小琴 邱正平	深圳市龙岗区正阳社会工作服务中心
11:30-11:40	乡村流动儿童主体性如何生成——基于G市M小学社工信箱项目的实践分析	曾永辉	华南农业大学
11:40-11:50	正念赋能下的高三家长情绪支持：学校社工视角下的实务探索	白小琴	深圳市龙岗区正阳社会工作服务中心
11:50-12:00	正念干预在学校社工家长服务中的实务探索——基于家长情绪支持小组的实践	廉洁 喻欢	深圳市龙岗区正阳社会工作服务中心

分论坛六

分议题：1. 新时代社会工作高质量发展的机遇与挑战；
5. 党的群众工作与专业社会工作；
11. 社会工作各领域发展与实践

会议地点：第三教学楼6楼606室

时间安排：08:30-12:00，每人发言10分钟，主持人需提前与志愿者核对发言人是否到场

第一阶段：08:30-10:10 主持人：徐道稳（深圳大学）

发言时间	发言题目	发言人	单位
08:30-08:40	协同理论视角下卡车司机家庭服务的困境与对策研究：以W机构的暑期亲子营活动为例	刘焱	中华女子学院
08:40-08:50	增能视角下残疾人志愿服务参与实践研究	黄翠萍 邓瑞	福建医科大学
08:50-09:00	增能视角下婚姻家庭妇女维权个案管理实践研究	陈香君	华南师范大学
09:00-09:10	长江流域禁渔退捕后渔民可持续生计社会干预与支持研究	向延平 李昌庚	南京晓庄学院
09:10-09:20	中国社会工作教育国际化与本土化——从教学到研究	黄匡忠 梁镫烈 王傅	北师香港浸会大学 香港树仁大学 仲恺农业工程学院
09:20-09:30	中国式现代化目标导向下新时代社会工作教育高质量发展的挑战与应对机制	任彤	河北师范大学
09:30-09:40	党的群众工作的缘起与发展及其对社会工作的启示	赵玲玲 王崑崑 金睿	井冈山大学
09:40-09:50	党建赋能“民生保障”破解基层治理难题实践探索	徐楚钧	广州市北斗星社会工作服务中心
09:50-10:00	党建引领专业社会工作嵌入群众工作的机制创新研究——基于“四维嵌合”理论框架的构建	王艳玲	玉溪师范学院
10:00-10:10	社会工作与群众工作融合发展研究——基于社会共生论的本土实践分析	赵玲玲 李一迪 王崑崑	井冈山大学

休息 10 分钟

第二阶段：10:20-12:00 主持人：王艳玲（玉溪师范学院）

发言时间	发言题目	发言人	单位
10:20-10:30	从工具主义到职业自主性：社会工作职业系统的形成与变迁	徐道稳	深圳大学

10:30-10:40	党建引领粤北社会工作高质量发展路径研究	李茂强	韶关学院
10:40-10:50	国家定义与专业叙事的张力调适：转隶背景下社会工作机构的生存策略	郝彩虹	中华女子学院
10:50-11:00	街道社工站购买服务的合作异化问题研究	谢宇	华南理工大学
11:00-11:10	迈向现代化型塑阶段的中国社会工作——兼论中国社会工作对西方社会工作的超越	朱雄君 等	中共湖南省委党校
11:10-11:20	社会动员理论视角下党的社会工作高质量发展路径研究	王高哲	中共佛山市委党校
11:20-11:30	数字化时代社会工作的挑战与应对	行红芳 庞玉姣	郑州轻工业大学
11:30-11:40	数字化转型与专业赋能：新时代社会工作高质量发展的技术机遇与伦理挑战	张双达	廊坊师范学院
11:40-11:50	新时代妇女社会工作高质量发展研究	蒋美华	郑州大学
11:50-12:00	以实践效能推动社会工作高质量发展：基于社会工作干预研究的发展与再发展	安秋玲	华东师范大学

分论坛七

- 分议题：**2. 专业社会工作助力“两个事关”研究；
3. 新时代社会工作发展的协同联动研究；
6. 群团领域的社会工作研究与实践；
7. 中国社会工作实践经验与理论创新

会议地点：第三教学楼6楼607室

时间安排：08:30-12:00，每人发言10分钟，主持人需提前与志愿者核对发言人是否到场

第一阶段：08:30-10:10 主持人：余艳萍（武汉理工大学）

发言时间	发言题目	发言人	单位
08:30-08:40	家国同构视域下青年获得感对国家认同的影响机制研究——基于CSS2023数据的实证分析	刘风 郭梦茹	河南农业大学
08:40-08:50	“两社三中心”框架下社区社会工作与空间治理协同联动的创新实践研究	陈美招 牛寒东 蔡岚	广东外语外贸大学
08:50-09:00	协同理论视角下社会力量参与超大城市城中村家庭教育的区域实践——以深圳市龙岗区为例	石李鹏 张彩燕	深圳正阳社工 龙岗区妇联
09:00-09:10	“靶向式”督导：提升社会工作督导成效的创新模式	马焯	北京城市学院
09:10-09:20	“助人自助”：基于克鲁泡特金互助论与社会工作的对话	丁木乃	乐山师范学院
09:20-09:30	不确定性的有效应对：社区抗逆力的金字塔模型构建与路径探索	利爱娟	内蒙古工业大学
09:30-09:40	人气问题何以破局？居家养老服务社区实践中的需求响应	魏爱棠	厦门大学
09:40-09:50	交换何以促成合作：医务社会工作的职业合作实践分析	侯慧	杭州师范大学
09:50-10:00	阶梯式融合：向“社会设计”借力的新社区社会工作实践模式探索	李侨明	东莞理工学院
10:00-10:10	多重嵌入-会所模式在中国精神障碍社区康复中的创新发展	高万红	云南大学

休息 10 分钟

第二阶段：10:20-12:00 主持人：魏爱棠（厦门大学）

发言时间	发言题目	发言人	单位
10:20-10:30	社会工作介入精神障碍康复者的社会性复元实践研究——以武汉市硚口区为例	余艳萍	武汉理工大学
10:30-10:40	社会工作视角下校园欺凌保护性因素研究——基于SSES2019数据库的实证分析	林霞 潘依依	北京城市学院

10:40-10:50	社会工作团体标准组织标准化工作体系构建路径研究——以深圳为例	陈火星等	深圳市社会工作者协会
10:50-11:00	社区精神健康服务的发展历程与本土经验：广州“三四五实践模式”研究	肖小霞	华南农业大学
11:00-11:10	项目督导视角下我国当前社会工作服务的需求评估	肖萍	南京大学
11:10-11:20	医务社会工作介入癌症患者健康提升的服务模式与策略	冯祉晴 马颖颖	广州新华学院 华南农业大学
11:20-11:30	与残障家庭一起开展研究：访谈方法的反思性视角	莫佳妮	云南民族大学
11:30-11:40	中国山区养老的自组织培育行动研究	邬璇	浙江工商大学
11:40-11:50	中国式社会工作：理论内涵与典型实践	崇维祥	中共江苏省委党校
11:50-12:00	中国式现代化社会服务治理体系的时代性建构分析	李奕萱	绵阳市老年大学

分论坛八

分议题：8. 中国社会工作自主知识体系建构；

15. 社会工作其他议题

会议地点：第三教学楼6楼 608室

时间安排：08:30-12:00，每人发言10分钟，主持人需提前与志愿者核对发言人是否到场

第一阶段：08:30-10:10 主持人：林顺利（河北大学）

发言时间	发言题目	发言人	单位
08:30-08:40	道家生态社会工作刍议——基于缙心疗法的范式融合与本土实践	张 晟	江西财经大学
08:40-08:50	合作：社会工作伦理知识体系的基础概念	袁君刚	西北农林科技大学
08:50-09:00	伦理制度构建：社会工作专业共同体建设路径选择	赵 芳	复旦大学
09:00-09:10	社会工作的专业价值问题研究——基于“服务”层面的探讨	于 欣	淮南师范学院
09:10-09:20	寻回人的日常生活：建构生活为本的中国社会工作自主知识体系	童 敏 周晓彤	厦门大学
09:20-09:30	找回“自己”：构建中国社会工作自主知识体系何以可能	刘 振	天津理工大学
09:30-09:40	中国社会工作动态调查（CSWLS2019）学术足迹拓印——基于Bibliometrix的实证研究文献计量（2019-2025）	段文杰 党 琼	华东理工大学
09:40-09:50	中国社会工作自主知识体系建构的路径与策略	李芳英	中华女子学院
09:50-10:00	中国司法社会工作三维知识体系建构	王艺璇	中国政法大学
10:00-10:10	中国特色军事社会工作学学科内涵阐释及理论体系构建	沈 黎 陈欣茹 高蓓蕾	南京理工大学

休息 10 分钟

第二阶段：10:20-12:00 主持人：沈黎（南京理工大学）

发言时间	发言题目	发言人	单位
10:20-10:30	中国特色社会工作自主知识体系的三重起源论：基于历史回溯的中国特色社会工作	林顺利	河北大学
10:30-10:40	打破角色分工？父母教育重视对缓解女孩家务负担的作用探讨	刘一笑	重庆大学

10:40-10:50	多子女家庭的孩子更幸福么？同胞数量、出生顺序与青少年幸福感	芦 强 张祎宁	西北大学
10:50-11:00	分层化的社会工作专业价值观及其行为结果	刘 江	南京理工大学
11:00-11:10	工作压力、共情能力、心理韧性对社会工作者情感耗竭的结构性影响	张 恒	重庆理工大学
11:10-11:20	困境儿童家庭监护质量评估研究	赵记辉	山东女子学院
11:20-11:30	视障者城市公共空间实践研究——以 W 市为例	何 欣 陈恺安	中国人民大学
11:30-11:40	新型产业化背景下城郊安置社区的空间转型与秩序重构	丁 京 吴宗友	安徽大学
11:40-11:50	制度嵌入与协同共治：甘肃省社会组织参与社会治理实践研究	马晓翠 郭 翔	甘肃农业大学
11:50-12:00	中国社会工作的本土化历程与现代化转型研究	赵玲玲 金 睿 李一迪	井冈山大学

分论坛九

分议题：10. 社会工作促进公益慈善与志愿服务制度建设；
13. 乡村振兴与农村社会工作

会议地点：第三教学楼6楼 611室

时间安排：08:30-12:00，每人发言10分钟，主持人需提前与志愿者核对发言人是否到场

第一阶段：08:30-10:10 主持人：陈蕾（河南城建学院）

发言时间	发言题目	发言人	单位
08:30-08:40	“五个联通”促进老旧社区“蝶变”——长乐区吴航街道西关社区专业社工与志愿服务融合探索研究	卞海成	正阳社工
08:40-08:50	慈善超市赋能基层治理创新模式研究	张倩昕 冼颖妍	广州融爱、广东轻工
08:50-09:00	党建引领下多元主体参与的“地区慈善发展模式”——基于北京市朝阳区J地区的案例研究	邢宇宙	北京工业大学
09:00-09:10	浅析七师联动视角下康复医疗机构志愿服务的实践与展望	王文龙 刘小环	宁波市康复医院
09:10-09:20	青年志愿服务持续性问题及社工介入对策——以S协会为例	刘志明 杨芷珊	华南农业大学
09:20-09:30	人力资本、工作单位性质与在职职工专业志愿服务参与——基于GSS2021的实证分析	牛喜霞 纪美呈	山东理工大学
09:30-09:40	社会工作专业“校政社”协同育人：基于养老机构老年人精神慰藉服务的实践教学研究	吕红梅	曲靖师范学院
09:40-09:50	新时代社会工作高质量发展与公益人才的能力养成	张洋勇	厦门大学
09:50-10:00	长尾理论视角下我国网络慈善小额捐赠的困境与优化路径	秦安兰	江西财经大学
10:00-10:10	整体性治理理论视域下慈善超市可持续发展路径研究——以广州市S街道慈善超市运营实践为例	朱海蓉	广州市阳光天使社会工作服务中心

休息10分钟

第二阶段：10:20-12:00 主持人：秦安兰（江西财经大学）

发言时间	发言题目	发言人	单位
10:20-10:30	志愿服务能提升幸福感吗？——来自中国城市居民的证据	张干群	山东建筑大学
10:30-10:40	农村集体经济赋能共同富裕的三维逻辑：历史溯源、当代价值与理论证成	邓永超	华南农业大学

10:40-10:50	农村社会工作参与乡村治理的行动逻辑与路径选择	赵路淋 刘 风	河南农业大学
10:50-11:00	社会工作推进“五位一体”乡村社区可持续发展的实践模式	卓彩琴 等	华南农业大学
11:00-11:10	社会组织嵌入乡村建设的四维进路	程 航	广东医科大学
11:10-11:20	网格微治，双向赋能——社会工作参与乡村社会治理路径创新研究	张玉鹏	信阳师范大学
11:20-11:30	乡村厘革中实务范式厘析：民族地区农村社会工作者视阈观的嬗变跃迁——基于 Nvivo 系统的文本循证考察	徐明权	贵州大学
11:30-11:40	乡村振兴背景下志愿服务赋能农村基层治理的困境与突破	孙士云	中共湖南省委党校
11:40-11:50	乡村振兴视域下曲靖农村社会工作发展路径研究	孙光玲	曲靖师范学院
11:50-12:00	乡村振兴视阈下的女性文化扶贫研究	陈 蕾	河南城建学院

分论坛十

分议题：12. 人民调解与信访社会工作；
13. 乡村振兴与农村社会工作；
14. 人工智能与社会工作

会议地点：第三教学楼6楼612室

时间安排：08:30-12:00，每人发言10分钟，主持人需提前与志愿者核对发言人是否到场

第一阶段：08:30-10:10 主持人：纪毅南（青岛理工大学）

发言时间	发言题目	发言人	单位
08:30-08:40	“传统信访治理悖论”及其人民调解路径的当代实现形式	张玉	华南农业大学
08:40-08:50	共同体行动：信访社会工作情感治理的实践模型研究	廉婷婷 王艺颖 郭佳慧	内蒙古工业大学
08:50-09:00	情感劳动视角下信访社会工作实践研究	付欢	广东白云学院
09:00-09:10	社会工作参与：非理性上访有效治理探讨	徐光有 罗梦凡	湖北文理学院
09:10-09:20	新时代“枫桥经验”视域下社会工作嵌入社区人民调解的创新路径研究	刘赛特	长春师范大学
09:20-09:30	慈善项目促进易地搬迁居民社区融入的研究	闫丽娜	云南大学
09:30-09:40	共识性、适配性与实效性：乡村庭院空间活化利用的治理秩序	武艳华 游泽伟	河海大学
09:40-09:50	养老防儿：代际失衡下农村老年人的养老实践及其应对	孙新华 赵珂	安徽大学
09:50-10:00	中国农村社会工作知识生产底层逻辑与展望	袁小平 刘玉洁	南昌大学公共政策与管理学院
10:00-10:10	智能跃迁：人工智能双重驱动下社会服务项目成效评估的赋能进阶与生态重构	梁昆	华东理工大学

休息 10 分钟

第二阶段：10:20-12:00 主持人：梁昆（华东理工大学）

发言时间	发言题目	发言人	单位
10:20-10:30	AI 对话系统在大学生心理调节干预中的作用：来自一项随机对照试验的证据	纪毅南 胡蕙	青岛理工大学
10:30-10:40	构建“数智社工”新模式：人工智能对社会工作的历史机遇与挑战	赵任民	韶关学院

10:40-10:50	活动理论视阈下数字社会工作的运行机理	陈志辉 黎亮	中共湖南省委党校
10:50-11:00	基于人工智能的标准化案主在社会工作教育中的应用初探	周军	中央团校 (中国青年政治学院)社会工作系
11:00-11:10	人工智能赋能社会工作的实践路径、伦理挑战与教育应对	胡洁怡	华南农业大学
11:10-11:20	人工智能素养融入社会工作教育课程体系的实施路径研究	仝西艳	济南大学
11:20-11:30	人工智能养老照护中的社会伦理风险及其防控机制	陈为智	青岛科技大学
11:30-11:40	人工智能在社会工作领域中的应用研究进展与未来展望	王媛 董梦瑶	南京航空航天大学
11:40-11:50	数字化时代老年人手机成瘾、使用偏好对心理健康的影响——基于机器学习算法和fsQCA组态分析	陈胜 宋越	广东外语外贸大学
11:50-12:00	“生成式人工智能联动社会工作”的网络实践——基于行动者网络视域的探讨	杜培培	安徽大学

“积极老龄化与老年社会工作高质量发展”分论坛日程

会议时间:2025年8月24日 08:00-12:30

主办单位:中国社会工作教育协会

承办单位:华东师范大学社会发展学院

分论坛负责人:华东师范大学社会发展学院安秋玲教授

会议地点:第三教学楼2楼 211室

开幕式环节 08:00-08:05	开幕式		
08:05-11:00	第一场 理论引领与机制创新:推进老年社会工作高质量发展 (每人发言10分钟)		
第一场(上) 价值愿景与理论建构:老年社会工作高质量发展的理念探讨 主持人:吕楠 教授 中国人民大学			
时间	发言题目	发言人	单位
08:05-09:35			
08:05-08:15	国家蓝图与专业发展:“十五五”时期老年社会工作展望	隋玉杰 副教授	中国人民大学
08:15-08:25	老年人数字鸿沟治理的理论与实践	黄晨熹 教授	华东师范大学
08:25-08:35	情理兼顾,韧性共生:构建中国自主知识体系下的失能老人家庭照护社会工作介入模式	焦开山 教授	中央民族大学
08:35-08:45	西部农村“居家-机构”养老服务“割裂”的贯通机制研究	王英 教授	兰州大学
08:45-08:55	失智社区整合照护服务体系建设:具体内涵与实现路径	唐咏 教授	深圳大学
		高秀文 博士后	深圳大学
08:55-09:05	福祉科技的前沿进展、市场动态及对社会工作服务的启示--以2025年“上海国际养老、辅具及康复医疗博览会”为例	陈岩燕 副教授	复旦大学
09:05-09:15	新时代老年教育高质量发展:价值审视与实践进路	刘素素 教授	苏州大学
09:15-09:25	中国社会工作本土经验中的儒家孝道再诠释与实践路径	何龙韬 副教授	西南财经大学
互动提问(09:25-9:35)			
第一场(下) 实证洞察与机制探索:老年社会工作高质量发展的路径探究 主持人:王英 教授 兰州大学			

时间	发言题目	发言人	单位
09:35-11:00			
09:35-09:45	中国城市地区失能老年人的压力源轨迹及其家庭 照护者积极照护体验关系研究	吕楠 教授	中国人民大学
		楼玮群 教授	香港大学
		毛珊 博士生	香港大学
09:45-09:55	城市社区困弱老人监护真空期临时监护照顾体系 建设	魏爱棠 教授	厦门大学
09:55-10:05	从“声音”到“行动”：生命回顾理论视角下空巢 老人自我价值认同的实务探索	尕玛草 督导	成都市龙泉驿区 润禾社会工作 服务中心
10:05-10:15	活动与认知：中国老年人活动参与和认知健康的 双向关系分析	张佳安 副教授	复旦大学
10:15-10:25	社区志愿者探访频率与失能老人家庭照料者负担 之间的关系	孙金明 副教授	天津理工大学
10:25-10:35	中国城乡老年人照料模式选择机制及健康效应研 究-基于机器学习与追踪数据的分析	方博野 副教授	中山大学
10:35-10:45	课程思政视域下老年社会工作教育的创新路径研 究-基于“价值-知识-能力”三元融合模型的实践 探索	张斐 副教授	中华女子学院
10:45-10:55	基于数字融入能力的老年患者就医情绪结构异质 性分析	王峥 副教授	江西财经大学
		何蛟龙 讲师	江西财经大学
互动提问（10:55-11:00）			
11:00-12:30	第二场 多元协同与多维赋能：推进老年社会工作现代化转型 (每场讨论 40 分钟)		
圆桌讨论 1 多元协同·优化养老服务模式 主持人：安秋玲 教授 华东师范大学、陈岩燕 副教授 复旦大学			
时间	发言题目	发言人	单位
11:00-11:40	政府引导下农村“自主互助养老”模式建构探索— 以广州从化仙溪村为例	李颖奕 讲师	华南农业大学
		廖凤连 社工	广州市从化区 深耕社会工作 服务中心

		申 霞 硕士生	华南农业大学
	大都市郊区养老服务体系的治理适应性构建-- 以上海市 L 镇为例	汪 静 讲 师	上海开放大学
	城乡基本养老服务的区域化差异与供需适配性思考--基于西北 X 省 H 市的调查分析	范 伟 讲 师	新疆大学
	政策体验视角下的居家社区养老服务政策效果评估	张 驰 讲 师	兰州大学
	嵌入乡村公共性:农村互助养老服务高质量发展的实践逻辑--以 Y 村“邻里互助”互助养老服务项目为例	李红飞 讲 师	广东警官学院
	高效能治理背景下社区老年助餐服务优化策略研究	韩颖娟 讲 师	洛阳师范学院
	长三角老年家庭空巢水平的空间特征及影响机制	应 奎 讲 师	江西财经大学
	老年人参与隔代照顾的动力机制研究	凌嘉彤 讲 师	大连海事大学
	“伸缩家庭”:代际伦理转向下随迁老人类型构建与精准服务突围	陈文华 讲 师	广东医科大学
	协同治理视角下社区居家养老助餐服务的四维优化机制构建	张 瑞 讲 师	内蒙古科技大学
		任舒鑫 硕士生	内蒙古科技大学
	内外耦合:农村长者食堂可持续发展路径研究--以福建省 Z 市 S 村人民大食堂为例	唐家贵 硕士生	武汉大学
		黄耀明 教 授	闽南师范大学
	意愿、能力与行为:农村独居老人互助养老参与主体性三维路径	罗竖元 教 授	贵州师范大学
		万雅清 硕士生	贵州师范大学
	行动者网络语境下农村特困老年群体养老资源的跨主体整合模式研究	李 欢 硕士生	西南大学
		周永康 教 授	西南大学
	家庭治疗视角下社工调解养老期望代际冲突的策略研究--以 X 市 12 户“高龄父母-异地子女”家庭为例	岳成鑫 硕士生	济南大学
		韩 钰 副教授	济南大学

圆桌讨论2 多维赋能·创新老年福祉体系 主持人：焦开山 教授 中央民族大学、唐咏 教授 深圳大学			
时间	发言题目	发言人	单位
11:40-12:20	双向赋权:社区工作者与老年群体之间的共生机制研究-以C市L社区“银发先锋”治理模式为例	李玉芬 讲 师	常州大学
	影响丧偶老年人医院服务使用的相关因素:基于安德森行为模型的研究	王刘弋琦 讲师	云南大学
		李旭鸿 博 士	香港城市大学
	第三年龄成年人是否能从活动参与中获得同等福祉? 经济状况的调节效应	秦 楠 讲 师	广东财经大学
		黎永亮 教 授	香港浸会大学
	Development and Calibration of Scales Measuring Social Relationship Structure, Function, and Quality Among Urban Older Adults: A Partial Credit Model Approach	段文杰 教 授	华东理工大学
		廖瑜静 博士生	华东理工大学
	基于LDA模型的老年健康领域主题演化分析	杨国庆 教 授	哈尔滨工程大学
		袁立红 博士生	哈尔滨工程大学
	基于知识图谱的医养结合社会工作服务研究:历史演进与未来着力点	李 滨 教 授	重庆工商大学
		徐自明 硕士生	重庆工商大学
	“医康养结合”视角下养老服务政策实施评估	谢羽丰 硕士生	浙江大学
		金铖锸 博士生	浙江大学
		刘志军 教 授	浙江大学
	优雅离场如何可能:老年人应对孤独感的主体性	尹忠海 教 授	江西财经大学
		刘欣宇 硕士生	江西财经大学
老年人孤独感的影响因素与介入策略--基于元人种志方法的考察	王金胜 教 授	中共山东省委党校	
	李岩斌 硕士生	中共山东省委党校	

	基于扎根理论分析养老机构中半失能老人主观幸福感影响因素的研究	曹迪 副教授	沈阳化工大学	
		叶政歧 硕士生	沈阳化工大学	
	智慧养老:从“数字赋能”到“数字囚笼”的异化困境与破茧重生	徐莉 教授	中南民族大学	
		周恒山 硕士生	中南民族大学	
	找回价值:老年群体“文化传承-中医实践-志愿服务”的复合参与机制研究	廖艺谋 硕士生	中国农业大学	
		何慧丽 教授	中国农业大学	
	暮年心光:基于“心愿清单”的老年社会工作创新实践与积极老龄化之路	刘春燕 教授	广东外语外贸大学	
		石尚 本科生	广东外语外贸大学	
	12:20-12:30	总结	黄晨熹 教授	华东师范大学
		结束		

“社会心理服务与临床社会工作”分论坛日程

会议时间: 2025年8月24日 08:00-12:00

主办单位: 中国社会工作教育协会

承办单位: 云南大学, 复旦大学, 厦门大学, 上海大学

分论坛负责人: 高万红 教授

会议地点: 第三教学楼4楼 404室和406室

时间	主旨发言题目	发言人	单位
----	--------	-----	----

协会领导致辞与论坛主旨发言 (每人 20 分钟)

主持人: 高万红 (云南大学 教授)

会议地点: 第三教学楼4楼 404室

08:00-08:20	现实场景中的临床社会工作: 一种生活视角	童敏 社工系主任 教授	厦门大学
08:20-08:40	数智化转型中的精神健康社会工作: 现状、挑战与未来发展	杨铨 教授	上海大学 社会学院
08:40-09:00	一体三面: 临床社会工作的本土化发展	赵芳 社工系主任 教授	复旦大学
09:00-09:20	国际视野下的临床社会工作研究进展	程明明 社工系主任 副教授	上海大学
09:20-09:30	中国社会工作教育协会领导致辞	马风芝 教授	北京大学
09:30-09:45	休息		

主题论坛 (一): 社会心理服务与人才培养

会议时间: 09:45-12:30 发言人每人 10 分钟, 评议 15 分钟

主持人: 杨婉秋 (云南大学 教授)

评议人: 赵芳 (复旦大学 教授); 卢玮 (厦门大学 副教授)

会议地点: 第三教学楼4楼 404室

时间	主旨发言题目	发言人	单位
09:45-09:55	新时代民族地区社会心理服务体系建设的源起、价值与路径	刘超 讲师	山西医科大学人文社会科学学院
09:55-10:05	西部地区社会心理服务体系建设的协同治理困境与优化路径	韦小兰 研究生	贵州大学

10:05-10:15	临床与精神健康社会工作专业人才培养的历史发展、国别差异与当下启示	刘子潇 讲 师	上海大学 社会学院
10:15-10:25	“这是无法改变的事情”：中国大陆青年心理问题背景下父母与青年之间权力的社会建构研究	高璇 社会工作学系 博士研究生	香港中文大学
10:25-10:35	从“以儿童为对象”到“以儿童为参与者”：家校社协同对高年级学龄儿童社会情感能力影响研究	李文喆 研究生	复旦大学 社会发展与公共 政策学院
10:35-10:45	重寻遗失的声音：重大疾病患者主体性丧失的伦理审视与社工角色探讨	张昌英 社工部主任 高级社工师	复旦大学 附属闵行医院
10:45-10:55	三维冲突治理：医务社工主导的医患关系修复机制与全链条模型构建	郑思明 助理教授	厦门大学 社会与人类学院
10:55-11:05	AI 聊天机器人在心理健康服务中的应用效果：与临床专业人员的比较研究	戴晓露 研究助理教授	香港浸会大学
		冷玲莉 社会学系 研究员	浙江大学
11:05-11:15	复元理念下青少年抑郁症患者康复水平评估工具的开发及信效度检验	吴一涵 副教授	南京师范大学 社会学院
11:15-11:25	小组工作介入肾病综合征住院患儿焦虑情绪的实务研究-以“肾康小勇士联盟”支持小组为例	官 心 高级社工师	广州新华学院
11:25-11:35	叙事治疗下精神康复者及家属的故事重构与社会支持闭环实践--基于《康复者说-家属说-故事说》项目的探索	陈碧霞 高级社工师	深圳市龙岗区 正阳社会工作 服务中心
11:35-11:45	创伤知情方法培训提升中国社会工作者创伤知情态度和专业福祉的成效评估：基于内地与澳门的比较	张东航 助理教授	澳门城市大学大 健康学院创新社 会工作系
11:45-12:00	评议人发言		
主题论坛（二）社会心理服务与临床社会工作实践			
会议时间：09:45-12:30 发言人每人 10 分钟，评议 15 分钟			
主持人：刘子潇（上海大学社会学院讲师）			
评议人：程明明（上海大学副教授）			
陈岩燕（复旦大学副教授）			
会议地点：第三教学楼 4 楼 406 室			
09:45-09:55	精神病人的家庭照护困境分析	崔桃桃 社会工作者	上海市虹口区 精神卫生中心

9:55-10:05	多元协同与分层干预:学校社会心理服务与心理健康教育模式创新探索	闫昊 讲 师	信阳师范大学
10:05-10:15	强化版 WELLFOCUS 积极心理治疗对精神分裂症患者的干预效果:一项香港中途宿舍的随机对照试验	李玉梅 助理教授	厦门大学
10:15-10:25	“问题管理加”策略干预青少年非自杀性	刘羽 团委组织干事	四川化工职业技术学院
		杨婉秋 教 授	云南大学
10:25-10:35	长期住院优抚精神病患者类社区照顾模式的探索——以河北省第三荣军优抚医院为例	崔立丽 社工科科长 社工师 高级政工师	河北省第三荣军 优抚医院
10:35-10:45	生态系统视角下精神障碍患者社区康复的“五阶干预”实践——以深圳市 Z 机构为例	赵彩 社会工作师	深圳市龙岗区 正阳社会工作 服务中心
10:45-10:55	临床社会工作介入安宁疗护护工职业倦怠的实践探索——基于杭州市 C 医院 H 护工的个案研究	张淑琼 王照琦 郭飞 硕士生	中共浙江省委党 校
10:55-11:05	生命之树·记忆手账本——老年福利院生命意义与缅怀整合小组	王刘弋琦 社工系讲师	云南大学 民族与社会学学 院
11:05-11:15	父母干预对留守初中生网络危险行为的影响:基于贵州省的实证研究	杨满云 副教授	贵州大学
11:15-11:25	“危机+EPS”双介入模式下精神障碍患者自杀危机与创伤修复的个案研究	唐咏 周怡彬 刘滨源 戚怀彬	深圳大学教授, 研究生, 深圳市南山区惠 民综合服务社中 级社会工作者
11:25-11:35	“未治病”融入精神障碍社区康复的医务社会工作模式探析	孟杰 研究生	
11:35-11:45	小组工作提升精神康复者自我效能感的研究——以 B 区精神康复者能力提升小组为例	王傅	仲恺农业工程学 院
		吴伟坚	北京师范大学
		黄匡忠 教 授	香港浸会大学 联合国国际学院
11:45-12:00	评议人发言		

“全面乡村振兴与新时期反贫困的社会工作研究”论坛日程

会议时间：2025年8月24日8:00-12:30

会议地点：第三教学楼3楼306室

会议联系人：张翠娥（18627084355）

时间	议程	主持&评议	单位
08:00-08:30	开幕致辞	主持人 田北海	华中农业大学文法学院教授、院长 中国社会工作教育协会反贫困专委会主任
	1. 马凤芝 北京大学教授 中国社会工作教育协会理事长 2. 关信平 南开大学教授 中国社会工作教育协会监事长 3. 顾东辉 复旦大学教授、文科科研处长， 中国社会工作教育协会副理事长兼秘书长		
08:30-09:30	第一单元（每人发言10分钟，评议共10分钟） 1. 发言人：田北海（华中农业大学文法学院，院长、教授） 发言题目： 反贫困社会工作教育的发展回顾与展望	主持人 尹忠海	江西财经大学教授、生态文明与现代中国研究中心主任 中国社会工作教育协会反贫困专委会副主任
	2. 发言人：杨发祥（华东理工大学社会与公共管理学院，教授） 陈荟芸（华东理工大学博士研究生） 发言题目： 从“缺席”到“回归”：乡村青年主体性重塑实践——一项社会工作参与乡村青年社区营造的行动研究	评议人 芦恒	吉林大学哲学与社会学院教授、副院长 中国社会工作教育协会反贫困专委会副主任
	3. 发言人：黄锐（华东理工大学，副教授） 发言题目： 健康促进：社会工作参与乡村振兴的新议题		
	4. 发言人：蒋潮鑫（华东师大社会发展学院，讲师） 发言题目： 家庭贫困、学校排斥与青少年心理健康：一项基于多层次建模的跨国比较研究	评议人 肖富群	广西师范大学教授、社科处处长 中国社会工作教育协会反贫困专委会副主任
	5. 发言人：任秋梦（郑州轻工业大学政法学院，讲师） 发言题目： 集合影响力理论视角下的社区救助顾问团队模式研究		

09:30-09:40	茶 歇		
09:40-10:55	第二单元（每人发言 10 分钟，评议共 15 分钟）	主持人 杨发祥	华东理工大学社会与公共管理学院教授、副院长 中国社会工作教育协会反贫困专委会副主任
	1. 发言人: 肖富群（广西师范大学，教授、处长） 发言题目: 资产为本与新内生发展:民族村寨互助养老圈构建的社会工作实践逻辑		评议人 周亚平
	2. 发言人: 刘风（河南农业大学社会工作系主任，副教授） 发言题目: 大型易地扶贫搬迁社区公共空间营造的视角转换与实践逻辑	评议人 陈宇	
	3. 发言人: 马威（华中农业大学文法学院，副教授） 发言题目: 营造“共同性”:非完整组织元治理实践研究——基于滇西南边境地区农村社会工作的田野调查		评议人 吕方
4. 发言人: 肖赛玥（沈阳化工大学，讲师） 付锦华（沈阳化工大学，硕士研究生）	发言题目: 重塑农民主体自觉:社会工作助推乡村振兴的实践路径研究	评议人 陈宇	
5. 发言人: 宋雯（郑州轻工业大学，讲师）	发言题目: 简约治理何以有效:兼论新时代社会工作的功能		评议人 吕方
6. 发言人: 张江龙（西南石油大学，副教授） 田雅蓉（西南石油大学，硕士研究生）	发言题目: 文化堕距与增权:社会工作助力民族地区女性发展的实践研究——以东乡族女性发展项目为例	评议人 吕方	

10:55-12:10	<p>第三单元（每人发言 10 分钟，评议共 15 分钟）</p> <p>1. 发言人:吕方（华中师范大学社会学院，教授） 发言题目:欠发达地区的数字乡村发展：技术愿景的社区植根</p> <p>2. 发言人: 贺霞旭（华南理工大学社会工作研究中心，副教授） 林怡婧（华南理工大学社会工作研究中心，硕士研究生） 发言题目:社会工作推动乡村治理共同体建设的双重逻辑——基于乡村文化造节的案例分析</p> <p>3. 发言人: 聂戈（太原科技大学，副教授） 段舒玥（太原科技大学，硕士研究生） 发言题目:嵌入与耦合：社会工作协同推进乡村治理体系现代化的路径探索——基于山西省孝义市留义村的实践分析</p> <p>4. 发言人:黄水勃（黑龙江科技大学，讲师） 发言题目:主体协同与资本再生：乡村文化振兴中社会工作的嵌入式介入路径</p> <p>5. 发言人:罗峰（华中农业大学文法学院，副教授） 发言题目:片区治理中的单元与服务共生逻辑</p> <p>6. 发言人: 姚云云（东北石油大学，教授） 高佳盈、陈振红、王宇欣、孙悦航（东北石油大学，硕士研究生） 发言题目:资本链式转化下社会工作赋能农村留守侨童健康成长实践经验研究——以浙江省青田县 R 镇为例</p>	<p>主持人 徐丽敏</p>	<p>天津理工大学社会发展学院院长、教授 中国社会工作教育协会反贫困专委会副主任</p>
	<p>评议人 赵怀娟</p>	<p>安徽师范大学教授 中国社会工作教育协会反贫困专委会副主任</p>	
	<p>评议人 黄锐</p>	<p>华东理工大学社会与公共管理学院副教授 社会工作与社会政策研究院副院长 中国社会工作教育协会反贫困专委会副秘书长</p>	
	<p>评议人 马威</p>	<p>华中农业大学文法学院副教授</p>	
	<p>论坛总结</p> <p>杨发祥（华东理工大学社会与公共管理学院教授、副院长，中国社会工作教育协会反贫困专委会副主任、学术委员会主任） 田北海（华中农业大学文法学院教授、院长，中国社会工作教育协会反贫困专委会主任）</p>	<p>主持人 张翠娥</p>	<p>华中农业大学文法学院教授 中国社会工作教育协会反贫困专委会副主任兼秘书长</p>
	12:10-12:30		

“社会服务管理与评估”分论坛日程

会议时间：2025年8月24日 08:30-12:30

主办单位：中国社会工作教育协会

承办单位：南开大学社会工作与社会政策系、西安交通大学社会学系、中国青年政治学院社会工作系、天津理工大学社会工作系、北京科技大学社会学系

分论坛负责人：吴帆、彭瑾

会议地点：第三教学楼2楼 204室和206室

开幕式

主持人：吴帆

嘉宾致辞：马凤芝（中国社会工作教育协会理事长、北京大学社会学系教授）

顾东辉（中国社会工作教育协会副理事长兼秘书长、复旦大学文科科研处处长）

合影：分论坛全体与会者

会议地点：第三教学楼2楼 206室

会议时间：08:30-08:45

讨论一：社会服务设计与评估

主持人：王淼

评议人：彭瑾

会议时间：08:45-10:00

会议地点：第三教学楼2楼 206室

时间	发言题目	发言人
08:45-09:00	社会工作干预研究前沿：方法创新与发展趋势	吴帆
09:00-09:15	AI大语言模型与项目评估：技术驱动下的项目评估创新	刘江
09:15-09:30	从试点到推广：社会工作介入就业精准帮扶的优化路径	孙晓冬 阴雨露 何鸿宇
09:30-09:45	正念疗法应用于儿童情绪调节能力的效果评估	张瑞凯 木其叶勒
09:45-10:00	AI增强的工作流技术在社会服务数智决策中的应用：一项基于医疗服务数据的研究	栾卉
10:15-10:30	茶歇	

讨论二：儿童与家庭服务

主持人：张瑞凯
 评议人：孙晓冬
 会议时间：10:30-12:00
 会议地点：第三教学楼2楼206室

时间	发言题目	发言人
10:30-10:45	整合性干预能否预防流动儿童的手机依赖？--基于一所民办学校的准实验研究	黄丹 黄春花 卢佳宜
10:45-11:00	一项基于游戏的儿童金融素养项目评估	金敏超
11:00-11:15	Assessing and treating trauma in children of Incarcerated parent: An online social group work intervention in China	李丹
11:15-11:30	白血病患者照护需求的依次实现与相互影响--对话马斯洛需求理论的一项评估研究	王化起
11:30-11:45	渐进式赋能:AI大语言模型在全职妈妈就业服务项目中的融合与实践探索	王梓懿
11:45-12:00	一切安好，何以改变？--解析香港家庭服务中数字技术应用的情境因素	吴耀健 黄富强

讨论三：社会组织与项目评估

主持人：栾卉
 评议人：刘江
 会议时间：10:30-12:00
 会议地点：第三教学楼2楼204室

时间	发言题目	发言人
10:30-10:45	纸本还是人本？政府购买社会服务中的绩效评估悖论与组织适应	温卓毅 洪明心
10:45-11:00	Self-Care Cultivation in Social Work Education for MSW Students in China: A Cluster-Randomized Controlled Trial	菅苗
11:00-11:15	基于动态闭环系统的社工机构服务成效管理模式研究--以深圳正阳社工十年实践为例	黄媛
11:15-11:30	高校家访项目的社工化转型与成效验证--以“百名辅导员千家行”为例	孙小烨
11:30-11:45	迈向大社会工作的范式转型:政策、理论与实践路径	杨建科 毛静仪
11:45-12:00	全体返回教室，参加海报评议与闭幕式	

海报评议

主持人：彭瑾
 评议人：王化起、吴耀健、菅苗
 会议时间：12:00-12:20
 会议地点：第三教学楼2楼206室

闭幕式

主持人：彭瑾
 总结：吴帆、许斌、周晓春、刘江、栾卉
 会议时间：12:20-12:30
 会议地点：第三教学楼2楼206室

海报报告

时间	报告题目	发言人
10:15-12:00	精神运动康复在严重精神障碍患者社区康复中的实践与成效——基于深圳市龙岗区“轻运动”项目的创新探索	赵彩 深圳市龙岗区正阳社会工作服务中心
	策略性适配：政府购买服务竞争中的社会工作项目包装机制研究	胡源 肖莉娜 中共湖南省委党校
	乡村振兴背景下社会工作介入乡村治理的创新路径研究——基于“一站六联-四维赋能”模式的实践探索	王晗 鲁东大学
	从病耻到创作：优势视角下艺术疗愈对精神障碍患者社会排斥的破解路径	玉麒麟 西南大学
	互动仪式链视角下社会工作促新就业群体社会参与研究——以“红色小喇叭”新就业群体文化赋能项目为例	王煜霖 中共山东省委党校
	游戏化干预在乡镇青少年生命教育中的应用策略与实践效果——以“人生模拟器”桌游小组为例	王韵宇 西北大学
	老龄化背景下“时间银行”互助养老项目的适应性调整与可持续性研究	张斌 太原科技大学
	“一老一小”的协同式增能：社工事务所在社救对象中的嵌入式个案研究——以S市X机构社区救助项目为例	刘金睿 北京城市学院

“社会工作与社区治理共同体建设”分论坛日程

会议时间：2025年8月24日 08:30-12:10

主办单位：中国社会工作教育协会

承办单位：郑州轻工业大学政法学院、郑州轻工业大学社会发展研究中心、
郑州轻工业大学学报（社会科学版）

分论坛负责人：徐京波、高丽

会议地点：第三教学楼3楼310室

08:15-08:30	会议签到
-------------	------

08:30-08:35	中国社会工作教育协会副理事长兼秘书长、复旦大学顾东辉教授致辞
-------------	--------------------------------

08:35-08:40	郑州轻工业大学政法学院副院长徐京波致辞
-------------	---------------------

第一单元 党建引领基层社会治理

主持人：张强 湖北工业大学马克思主义学院副教授

点评人：徐京波 郑州轻工业大学政法学院副院长

时间	发言题目	发言人	单位
08:40-08:55	找回主体性：党建引领新就业群体参与社区治理机制研究	赵梦天 范明林	上海大学社会学院
08:56-09:11	党建引领乡村治理共同体建设的路径探索——基于豫西L市N村的考察探究	丛林 郭千雨	郑州大学 政治与公共管理学院
09:12-09:27	“三维引领”党建模式下社区治理共同体建设的 路径探索——基于戈甲营社区的实践研究	李莉 柯美胜	武汉科技大学 法学与经济学院
09:28-09:43	组织网络与情感认同：党建引领社区治理共同体的 实践机制研究——基于湖北省T社区的考察	李帼杰 章洵 胡宜	江西财经大学 社会与人文学院
09:43-09:58	从“嵌入”到“共生”：社会工作撬动“党建+五 社联动”的社区治理革命	钱文迪 韩钰	济南大学政法学院
09:59-10:20	评议环节		

茶歇（15分钟）

第二单元 社会工作与治理共同体构筑

主持人：高丽 郑州轻工业大学政法学院社会工作系主任

点评人：刘振 天津理工大学社会发展学院副教授

时间	发言题目	发言人	单位
10:35-10:40	社区慈善与基层治理双向赋能的生成逻辑及实践范式	张 强	湖北工业大学 马克思主义学院
10:41-10:56	行政与服务的共生:发展性社会工作视域下西部社区工作者转型机制研究--基于四川省罗县实践	吴翠珍 钟 丹 陈 涛	中国社会科学院大学 社会与民族学院 成都培力社会工作服 务中心
10:57-11:12	社区居委会行动逻辑的“被动能动性” --基于 A 社区养老驿站冲突的分析	杨皓越 郝泽瑜 徐子涵 侯力琪	中国农业大学 人文与发展学院
11:13-11:28	村改居社区就业困难群体服务的供需错配及其优化路径	潘小庆	郑州轻工业大学 政法学院
11:29-11:44	社会工作介入文化治理激活城中村社区韧性发展的实务研究--“党建引领,文化赋能”江岭社区文化治理共同体项目为例	谭广波 贺云飞	深圳市东西方社工 服务社
11:45-12:05	评议环节		
12:05-12:10	分论坛总结		

“实证为基：社会工作循证科学的深化与拓展（第四届）”

分论坛日程

会议时间：2025年8月24日 8:00-12:00
 主办单位：中国社会工作教育协会
 承办单位：华东理工大学社会与公共管理学院
 分论坛负责人：段文杰、何龙韬、李婷婷、王英
 会议地点：第三教学楼5楼 508室

主持人：段文杰

08:00-08:10 分论坛开幕致辞

08:10-08:30 嘉宾发言 彭华民、何雪松

时间	发言题目	发言人	单位
----	------	-----	----

主题一 社会工作循证理论与方法创新 主持人：何龙韬

08:30-08:40	循证社会工作的研究证据等级：构建中国本土化的证据体系	段文杰	华东理工大学社会与公共管理学院
-------------	----------------------------	-----	-----------------

08:40-08:50	在地化与创新：推动中国社会工作中的循证转型	王英	兰州大学哲学社会学院
-------------	-----------------------	----	------------

08:50-09:00	社会计算驱动的多主体服务系统行为建模与联动机制研究	刘墩煌 郑艳红 刘二巧	黎明职业大学商学院 四川大学公共管理学院
-------------	---------------------------	-------------------	-------------------------

09:00-09:10	常态化理论视角下学校社会工作介入学生心理健康的现实困境与实践进路	卜禾	华东理工大学社会与公共管理学院
-------------	----------------------------------	----	-----------------

09:10-09:20	适度循证：风险-需求-响应性(RNR)原则在循证社区矫正中的实践路径与本土取向	王子川	华东理工大学社会与公共管理学院
-------------	---	-----	-----------------

休息十分钟 自由交流

主题二 从微观实务到宏观政策的循证实践 主持人：李婷婷

09:30-09:40	复杂实践情境下的社会工作循证研究体系：从医学化到整体性转向	何龙韬	西南财经大学社会发展研究院
-------------	-------------------------------	-----	---------------

09:40-09:50	The effectiveness of a training package for university volunteers supporting students with autism spectrum disorder in classrooms	杨凌燕	厦门大学社会与人类学院社会工作系
-------------	---	-----	------------------

09:50-10:00	数字化赋能家庭服务：混合模式提升SEN儿童家长情绪韧性的循证研究	庄晓宇 黄富强	香港浸会大学社会工作系
-------------	----------------------------------	------------	-------------

10:00-10:10	司法社会工作者与涉罪未成年人建立关系的实务策略:一项范围综述	王艺璇 金鑫滢	中国政法大学
10:10-10:20	面向孤独症家庭的韧性干预:一项系统性综述	郭思佳	大连海事大学 公共管理与人文学院
休息十分钟 自由交流			
主题三 社会问题与行为干预的循证研究 主持人: 段文杰			
10:30-10:40	Bias and Stigma Towards Breast Cancer Patients: A Guide for Medical Social Workers	李婷婷 郭凯旋	大连海事大学
10:40-10:50	无聊倾向对大学生短视频成瘾的影响:孤独感的中介作用与小组社会工作介入研究	周惠玉 韩 诺	黑龙江科技大学 人文社科科学学院
10:50-11:00	支持儿童应对心理社会挑战:校本正念干预在中国流动儿童中的成效研究	戴晓露	香港浸会大学
11:00-11:10	基于生命意义与情绪调节的干预对农村青少年问题性互动媒体使用的影响:一项随机对照试验	李玉梅	厦门大学社会与人类学院社会工作系
11:10-11:20	配偶支持缓冲老年功能衰退夫妻对日常压力源的消极情绪反应:基于生态瞬时评估证据	张洁文	中南大学社会学系
11:20-11:40	总结:		王英

“数智社会工作”分论坛日程

会议时间：2025年8月24日 08:00-12:00

主办单位：中国社会工作教育协会

承办单位：石家庄学院法学与社会学院、美亚联创（北京）科技有限公司、
华东理工大学出版社“社会工作与社会治理”上海学术专业出版中心

分论坛负责人：张学东、曾理智、刘军

会议地点：第三教学楼3楼 302室

分论坛开幕式 主持人：张学东 石家庄学院

08:00-08:15	1. 领导致辞
	2. 全国数智社会工作协同育人联盟（教育部“双千”计划支持项目）成立启动
	3. 全国团体标准《数字社会工作产教融合创新基地建设指南》征集意见发布

第一单元 数智社会工作发展路径策略

主持人：刘军 华东理工大学出版社“社会工作与社会治理”上海学术专业出版中心

点评人：李慧晖 广东海洋大学、闫昊 信阳师范大学

时间	发言题目	发言人	单位
08:15-08:21	数字时代的社区更新与居民获得感：基于杭、绍地区部分社区居民调查的实证研究	熊远来 副教授	浙江树人学院
08:21-08:27	Smart Elderly Care Platform Aid or Obstacle? Based on Thematic Analysis of Frontline Workers' Interviews	向羽 副教授	北京师范大学
08:27-08:33	老年数字安全感量表的开发和验证	秦楠 讲师	广东财经大学
08:33-08:39	虚拟现实技术：健康社会工作的新路径	严云鹤 讲师	内蒙古财经大学
08:39-08:45	人工智能时代社会工作者的“提示词”应用策略研究	陈卓敏	深圳大学
08:45-08:51	情感劳动视角下人工智能应用于精神健康社会工作者职业倦怠的研究	王嘉敏	山西医科大学
08:51-08:57	情感劳动的算法嵌入：数字时代社会工作服务的情境调适与本土实践	黄建伟	重庆工商大学
08:57-09:03	从辅助到协作：AI虚拟助手在社会工作专业中的角色升级与伦理重构	武书丞	长春理工大学
09:03-09:09	人工智能赋能下社会工作者角色认同的重构机制研究：基于“认知-情感-行为”三维路径的实证分析	张仁霞	南京师范大学 社会学院
09:09-09:15	互动仪式链理论下社会工作促新就业群体参与数字社会治理路径探究	王煜霖	中共山东省委 党校（山东行政 学院）
09:15-09:21	文献计量学视域下人工智能驱动社会工作发展学科互构研究 —— 基于科学技术社会学（STS）理论框架	张立方	黑龙江科技大学

09:21-09:27	数字反哺:能否开启跨越银发数字鸿沟的希望之门?—代际支持视角下的创新干预路径研究	梁 静	太原科技大学
09:27-09:33	突破“数字牢笼”的路径探索—福柯规训权力理论视角下线上娱乐机制对数智社会工作的启示	李佩临	浙江财经大学
09:33-09:39	AI 社会工作的“情感赤字”问题及伦理应对策略—基于“情感锚定”理论框架的探索	刘岩怡	赣南师范大学
09:39-09:45	人工智能在社会工作服务中的伦理问题探究	胡 越	东北石油大学
09:45-09:51	数智赋能与 TPR 融合:基于 BTM 主题模型与情感分析的空巢青年风险识别与精准干预	刘思彤	复旦大学
09:51-09:57	跨越数字鸿沟:空巢慢病老人数字医疗破局之路	徐自明	重庆工商大学
09:57-10:03	社会工作介入紧密型医疗集团协同治理研究—以深圳市基层医疗集团数字化转型为例	杨小雨	中央团校 中国青年政治学院
10:03-10:09	从“珠海方案”透视粤港澳大湾区跨境治理:跨境家庭家事调解的协同升级与路径拓展	林嘉仪	集美大学
10:10-10:20	评议与互动交流		
10:20-10:30	茶歇		
第二单元 数智社会工作产教融合创新			
主持人:曾理智 美亚联创(北京)科技有限公司 点评人:向羽 北京师范大学、熊远来 浙江树人学院			
10:30-10:36	数智时代社会工作教育的变革与发展:机遇、挑战与路径探索	闫 昊 讲 师	信阳师范大学
10:36-10:42	数智时代社会工作实践面临的挑战与应对—基于知识社会学视角	李慧晖 讲 师	广东海洋大学
10:42-10:48	数字赋能慈善与志愿服务融合发展的实践研究—基于 M 市县乡村三级协同体系建设	周剑萍	华中农业大学 文法学院
10:48-10:54	人工智能背景下残疾人的就业困境与对策研究	许艳云	安徽大学社会 与政治学院
10:54-11:00	数智化双维赋能:“科技+养老”双维赋能老年康养服务的智慧实践研究	张 斌	太原科技大学
11:00-11:06	AI 驱动的智慧陪伴:基于“心联”平台的数智社会工作 TPR 融合探索	宋志豪	井冈山大学
11:06-11:12	理论与实践融合:针对中国儿童性虐待干预的人工智能增强型微信小程序设计的混合方法研究	周文梅	西南财经大学
11:12-11:18	人工智能在乡村振兴中心理服务的辅助—社会工作创新途径的可行性	张艳清	东莞理工学院
11:18-11:24	智能时代老年人“数字鸿沟”的社会工作干预路径研究	成家璇	湖南师范大学

11:24-11:30	我国社会工作产教融合的 AI 赋能韧性建构	张学东	石家庄学院
11:30-11:40	评议与互动交流		
分论坛闭幕式 主持人:张红霞 石家庄学院			
11:40-12:00	1. 分论坛综述报告	曹玮丽	石家庄学院
	2. 分论坛纪念奖颁发	宁小卫	石家庄学院
		耦园	华东理工大学出版社
		赵建斌	美亚联创(北京)科技有限公司

“数字化转型与中国式现代化背景下的司法社会工作高质量发展”

分论坛日程

会议时间：2025年8月24日 08:10-12:00

主办单位：中国社会工作教育协会

承办单位：玉溪师范学院法学院、成都理工大学文法学院（纪检监察学院）

分论坛负责人：叶宏、李海梅

会议地点：第三教学楼3楼309室

时间	议程	备注
08:10-08:20	会议签到	联系人 王老师
08:20-08:30	会议合影	联系人 范老师

第一阶段：数字时代的未成年人司法保护与社会支持体系建设（上）

主持人：叶宏（玉溪师范学院法学院院长、教授）

点评人：杨莉（西南政法大学政治与公共管理学院副教授）

每位发言人发言时间8分钟，点评人点评时间10分钟。

时间	发言题目	发言人
08:30-09:30	中国未成年人犯罪预防的研究热点与发展趋势 ——基于citespace的可视化分析	李海霞
	社区矫正政策张力：语义分析、矛盾显化与对策建议 ——基于“目标-工具”视角的政策文本分析	聂娜蔚
	“评估-干预-支持”框架下的多学科协作 ——社会工作与心理学在涉案未成年人危机干预中的整合路径	李林兰
	法律意识培育与涉罪未成年人行为矫正： 社会工作协同机制的理论建构与实证路径	赵杰
	社会工作介入未成年人监护权转移的实践路径研究 ——基于H市首例跨部门协作案例的分析	李艳
	涉罪未成年人社会帮教的精准化供给研究	邓力源
09:30-09:40	茶歇	

第二阶段：数字时代的未成年人司法保护与社会支持体系建设（下）

主持人：邓力源（成都理工大学文法学院副教授）

点评人：李海霞（玉溪师范学院法学院副教授）

每位发言人发言时间 8 分钟，点评人点评时间 10 分钟。		
09:40-10:40	多元协同视角下社会力量参与社区矫正的创新实践 ——以云南省试点工作为样本的路径探索	陈开选
	协同治理视角下涉罪未成年人社会支持体系的构建与实践探索——以 H 市司法社会工作项目为例	钱文迪
	《社区矫正法》实施背景下深圳市社区矫正社会工作的实践探索与创新	吴巧敏
	未成年人社区矫正中社工的伦理困境与化解	杨雅雯
	社会工作介入未成年人司法保护社会支持体系建构和实践探索	熊昊崇
	协同网络何以增效？ ——未成年司法保护社会支持体系影响因素探析	尤荣祥
10:40-10:50	茶歇	
第三阶段:司法社会工作的本土化研究与禁毒社会工作		
主持人:袁献远(成都市清醒人生社会工作服务中心理事长) 点评人:尤荣祥(广州商学院法学院副教授)		
每位发言人发言时间 8 分钟，点评人点评时间 10 分钟。		
10:50-11:50	司法社工介入未成年人检察工作的社会调查制度研究 ——基于 C 市 Q 区人民检察院为例	夏莹莹
	“救人”而非“治罪”:未成年人罪错行为处遇的争论与出路	杨莉
	刑罚烙印下的“重生”:刑满释放人员再社会化的个案工作研究	王幸运
	枫桥经验与责任共担:信访矛盾化解的社会工作专业化路径	袁紫薇
	我国禁毒社会工作研究评述	周诗育
	禁毒社会工作政策倡导 ——以成都市清醒人生社会工作服务中心实践为例	袁献远
11:50-12:00	分论坛总结	李海梅
		成都理工大学文法学院 (纪检监察学院)党委书记、教授

“新时代社会工作高质量发展研讨会——人工智能与社会工作”

分论坛日程

会议时间：2025年8月24日9:30-12:10

主办单位：中国社会工作教育协会

承办单位：中国社会工作教育协会服务学习专委会、广东工业大学法学院

分论坛负责人：朱健刚、朱媛媛

会议地点：第三教学楼3楼304室

时间	事项	主持人	单位
09:30-09:50	主持人致辞	朱媛媛副院长	广东工业大学法学院
主持人：广东工业大学法学院朱媛媛副院长 点评人：云南大学高万红教授、广东工业大学李耀锋教授、广东工业大学谭磊副教授			
时间	发言题目	发言人	
09:50-10:05	数智时代社会工作专业性与情感性的挑战与对策：基于EPIC模型的研究	郝媛	
10:05-10:20	社会工作的数字化探索：ChatGPT的应用实践与展望	严云鹤	
10:20-10:35	青少年AI成瘾风险：基于认知行为模式的社会工作介入研究	王思源	
10:35-10:50	主动健康：社会工作介入智慧养老服务的路径优化研究	朱媛媛	
10:50-11:05	人工智能背景下的实践育人探讨——项目化服务学习的框架和路径	杨立	
11:05-11:20	体制嵌入与扩散约束：对J大学服务学习教育创新的行动民族志研究	高锦涛	
11:20-11:35	情智融合的关系性危机——社会工作场域中的人工智能情感应用边界厘定与人机协同机制探索	陈昊	
11:35-11:50	人工智能在当前社会工作实务中的应用与困境：基于创新扩散理论的分析	黄涛	
11:50-12:10	特邀嘉宾总结评议环节		

“中国式现代化背景下儿童保护与发展的理论与实践”

分论坛日程

会议时间：2025年8月24日 08:30-12:10

主办单位：中国社会工作教育协会

承办单位：南京大学社会工作与社会政策系、浙江大学社会学系
复旦大学社会工作系、南开大学社会工作与社会政策系

分论坛负责人：李春凯、姜山、梁祖荣、王志友、王琳、张馨文

会议地点：第三教学楼5楼510室

一、论坛开幕式

主持人：李春凯（南京大学社会工作与社会政策系 副教授）

时间	发言题目	发言人	单位
08:30-08:40	致辞 分论坛负责人代表致辞	姜山 百人计划 研究员	浙江大学 社会学系

二、论坛主旨报告

第一单元 数字时代的儿童保护与发展

主持人：姜山（浙江大学社会学系 百人计划研究员）

点评人：梁祖荣（浙江大学社会学系 百人计划研究员）

时间	发言题目	发言人	单位
08:40-08:50	数字不平等与儿童福祉的动态机制：基于纵向数据的实证研究	李春凯 张馨文	南京大学社会工作与社会政策系
08:50-09:00	Guiding Clicks, Shaping Minds: Parental Mediation, Online Disinhibition, and Problematic Internet Use among Chinese Adolescents	周子焱	南京师范大学 金陵女子学院
09:00-09:10	数字赋能与情感连接：技术型柔性干预在中国乡村儿童心理健康服务中的实践	李琴 林晓晶	暨南大学 人文学院
09:10-09:20	失控的连接何以可控：数字压力、网络成瘾与数字韧性的中介作用	闫曙光 王琳	复旦大学社会发展与公共政策学院
09:20-09:30	网络成瘾、网络道德与青少年网络欺凌的追踪研究	谢可欣	浙江大学 社会学系

09:30-09:40	数智赋能儿童网络舆情的应急管理研究	代宇珂	西南财经大学 社会发展研究院
09:40-09:50	点评		
第二单元 青少年行为问题			
主持人:李春凯(南京大学社会工作与社会政策系 副教授) 点评人:蒋潮鑫(华东师范大学社会工作系 讲师)			
09:50-10:00	控制机制的多元模式与青少年欺凌行为研究	姜 山	浙江大学 社会学系
10:00-10:10	中国大陆青少年犯罪的心理社会风险因素与保护因素: 一项系统性综述和元分析	唐 谭 李 铭 尹丽芹 鄢薪如	云南大学 社会工作系
10:10-10:20	早绽的花蕾? —中国离异家庭青少年的异性亲密交往 行为研究	牛冠朝 盛 鑫	中山大学马克思 主义学院、中山大 学管理学院
10:20-10:30	父母间冲突对青少年社交的涟漪效应:基于情绪调节、 应对自我效能与性别的纵向研究	程晓春	香港中文大学 社会工作系
10:30-10:40	家庭养育实践转型下的夫妻育儿分歧对儿童虐待的影 响	金铨锟	浙江大学 社会学系
10:40-10:50	家庭功能亚类别与青少年攻击行为:基于潜在剖面与中 介效应分析	罗 妍	浙江大学 社会学系
10:50-11:00	点评		
第三单元 儿童心理发展与社会工作干预			
主持人:牛冠朝(中山大学马克思主义学院 助理教授) 点评人:唐谭(云南大学民族学与社会学学院 副教授)			
11:00-11:10	多子女家庭的孩子更幸福吗? 同胞数量、出生顺序与青 少年幸福感	芦 强 张祎宁	西北大学 哲学学院
11:10-11:20	隐蔽青少年生活样态的动态演变与社会工作介入策略 研究	余艳萍 潘月莹	武汉理工大学 社会学系
11:20-11:30	社会工作者心理健康的预测因素:职业倦怠的中介作用	徐 硕	香港中文大学 社会工作系
		李嘉平	南京大学 社会学院

11:30-11:40	专业化排斥范式下心智障碍青年的就业融合过程研究 ——基于广州的调查	唐晓容 李雅菲	华南农业大学 公共管理学院
11:40-11:50	数字巴别塔的隐形壁垒:残障青少年教育科技排斥的具 身化分析与社会工作介入路径	王宇洋	黑龙江省社会科 学院社会学所
11:50-12:00	点评		
三、论坛闭幕式			
主持人:姜山(浙江大学社会学系 百人计划研究员)			
时间	流程内容	发言人	单位
12:00-12:10	闭幕总结	李春凯 副教授	南京大学 社会工作与社会政 策系

“中国式现代化进程中的社会工作：地方性实践与理论建构”

分论坛日程

会议时间：2025年8月24日 08:15-12:00

主办单位：中国社会工作教育协会

承办单位：韶关学院

分论坛负责人：曾保根

会议地点：第三教学楼3楼308室

主持人：陈彬 点评人：谷玉良

第一阶段 分论坛开幕式

时间	流程内容	负责人
08:15-08:25	分论坛负责人致辞	曾保根
08:25-08:30	介绍与会嘉宾	陈彬

第二阶段 分论坛专家主旨发言

08:30-09:00	分论坛专家主旨发言	张和清
09:00-09:30	分论坛专家主旨发言	艾战胜

第三阶段 “中国式现代化进程中的社会工作—地方性实践”议题发言

09:30-09:45	内生合作型农村社会工作模式的实现途径研究—以广东览表图书室项目为例	唐晓容
09:45-10:00	绿色社会工作介入粤北矿山生态修复机制构建	王艺洁
10:00-10:15	平台经济下外卖骑手主体性问题及其社会工作建构研究	陈雪涛
10:15-10:30	防范青少年药物滥用的宣教模式建构与实践价值	赵丝敏
10:30-10:45	“地方性实践”议题发言点评	谷玉良

第四阶段 “中国式现代化进程中的社会工作—理论建构”议题发言

10:45-11:00	社会工作知识体系本土化研究进展—基于1994-2024年中文实证研究的范围综述	全秋含
-------------	---	-----

11:00-11:15	中华优秀传统文化视角下安宁疗护社会工作本土化的挑战与路径	李 睿
11:15-11:30	“面对中国”的社会工作研究的起始逻辑	沈新坤
11:30-11:45	数字化时代香港和澳门的社会工作方法转型:路径及对专业的挑战	盧子健
11:45-12:00	“理论建构”议题发言点评	谷玉良

“铸牢中华民族共同体意识与新时代社会工作高质量发展”

分论坛日程

主办单位：中国社会工作教育协会

承办单位：云南民族大学社会学院、兰州大学西北少数民族研究中心、
中央民族大学民族学与社会学学院、中国社会工作教育协会民族社会工作专业委员会、
中国社会工作教育协会理论研究专业委员会

会议时间：2025年8月24日 08:00-13:10

分论坛负责人：赵静、马永清、谢冰雪、焦若水、郭伟和

会议地点：第三教学楼2楼210室

一、开幕式致辞（8:00）

主持人：焦若水 兰州大学西北少数民族研究中心教授

08:00-08:10 庄勇 贵州大学公共管理学院教授、博士生导师；中国社会工作教育协会副理事长

合影

二、主题讨论（8:10-13:00）

第一单元

主持人：焦若水 兰州大学西北少数民族研究中心教授

评议人：陈涛 中国社会科学院大学社会与民族学院教授

时间	发言题目	发言人	单位
08:10-08:20	党的新时代的社会工作与新时代筑牢意识主线的 内在一致性探究	郭伟和 教授	中央民族大学民族 学与社会学院社会 学系
08:20-08:30	社会工作服务空间再造的 可及性难题：基于川西 民族地区的调查	尹忠海 教授	江西财经大学
08:30-08:40	民族社会工作促进铸牢中华民族共同体意识的 路径与逻辑	谷玉良 副教授	湖南师范大学 公共管理学院
		罗茜 学生	湖南师范大学 公共管理学院

08:40-08:50	符号共享与情感共鸣:社会工作实践铸牢中华民族共同体意识的文化路径研究	张瑞 讲师 社会工作实 验室主任	内蒙古科技大学 文学院
		陈南沐 研究生	内蒙古科技大学 文学院
08:50-09:00	新时代民族社会工作的核心特质、主要目标与实践策略	韩江风 副教授	郑州大学
09:00-09:10	民族乡村新内生发展:认知区隔与社会工作的解放路径	李喆 讲师	太原科技大学法学院 社会工作教研室
09:10-09:20	评议讨论		
第二单元			
主持人:赵 静 云南民族大学社会学院院长 评议人:覃 琮 广西师范大学政治与公共管理学院教授			
09:20-09:30	边界视角下边疆乡村基层社会治理与社会工作实践探索--以中国西南边境 Z 镇抵边村寨为例	杨昱斐 研究生	中山大学
		李 鑫 研究生	中山大学
		张和清 教授 博士生导师 社会工作学 科首席专家	中山大学社会学与 人类学学院 华南农业大学公共 管理学院
09:30-09:40	边疆社会工作:新时代的使命与路径	黄 锐 副教授	华东理工大学社会 与公共管理学院
09:40-09:50	社会工作参与边疆地区铸牢中华民族共同体意识的行动研究--理论视角与实践探索	严学勤 副教授 副院长	新疆师范大学历史 与社会学院
9:50-10:00	社会服务机构参与边境治理的路径和方法--以磨憨-磨丁实践点为例	李应达 院 长	云南振滇社会组织 发展研究院
10:00-10:10	从碎片化治理到整体性治理:大城市少数民族流动人口聚居地的治理困境与出路--以广州市登峰街 B 社区为例	何乃柱 副教授	广西师范大学政治 与公共管理学院 西部城乡融合发展 研究院
		农永华 硕士研究生	广西师范大学政治 与公共管理学院

10:10-10:20	老还未老：“总体的人”视角下西北民族地区老年人养老实践研究	谢冰雪 教授	兰州大学西北少数民族研究中心
		夏晓阳 博士研究生	兰州大学西北少数民族研究中心
10:20-10:30	评议讨论		
中场休息			
第三单元			
主持人:谢冰雪 兰州大学西北少数民族研究中心教授 评议人:尹忠海 江西财经大学社会与人文学院教授			
10:40-10:50	三维韧性互构何以可能?嵌入式治理视域下易地搬迁儿童社会适应的实践	赵 静	云南民族大学社会学院院长
		陈艳玲	云南民族大学社会学院研究生
10:50-11:00	互嵌式社区心理共同体的理论建构与实践路径研究	吉虹静 博士生	西南大学国家治理学院
		潘孝富 教授	西南大学国家治理学院
11:00-11:10	“为谁而述”:社会工作激活民族村落文化认同的口述史实践研究	钟 丹 博士生 理事长	中南民族大学民族学与社会学院 成都培力社会工作服务中心
11:10-11:20	多民族散杂居地区铸牢中华民族共同体意识的实践与思考	程 利 教授 科技处处长	曲靖师范学院
11:20-11:30	民族团结进步示范社区的工作模式研究——基于中华中路社区的考察	艾 晶 教授	广西民族大学民族学与社会学学院
11:30-11:40	社会工作促进互嵌式社会结构与社区环境的专业视角与实践模式	张小娟 副站长 兼职会长	陕西省宝鸡市金台区民政局(金台区社会工作服务总站)高级社会工作者(笔试通过)
11:40-11:50	评议讨论		

第四单元

主持人:黄 锐 华东理工大学社会与公共管理学院副教授
 评议人:张和清 中山大学社会学与人类学学院教授、博士生导师
 华南农业大学公共管理学院社会工作学科首席专家

11:50-12:00	显隐教育探赜:乌兰牧骑四项核心职能的再阐释	王 晨 讲 师	深圳中学
12:00-12:10	回归乡土文化的社会工作实践—云南民族生态社 工人才培养体系探究	严云颢 中级社工师	云南连心社区照顾 服务中心
12:10-12:20	党建引领下民族地区非遗文化“活化传承与创新 发展”的模式创新与实践探索	马文娟 讲 师 学院党委副 书记	太原科技大学
12:20-12:30	政策技术本土化的组织运作—以凉山地区“艾防” 为例	刘 伟 所 长 研究员	四川省社科院 社会学所
12:30-12:40	中国少数民族酒精使用的精神健康风险:基于 Cite Space 的科学知识图谱分析	王 燕 研 究 生	云南大学民族学与 社会学学院
		范 月 研 究 生	云南大学民族学与 社会学学院
		杨婉秋 教 授	云南大学民族学与 社会学学院
12:40-12:50	组织振兴视域下武陵山区基层工作者职业压力调 适的循证研究	刘宏宇 副教授	中南民族大学民族 学与社会学学院
12:50-13:00	评议讨论		
13:00-13:10	会议总结	郭伟和 教 授	中央民族大学民族 学与社会学院社会 学系

“边疆民族地区社会治理与社会工作高质量发展”

分论坛日程

会议时间:2025年8月24日 8:30-12:00

主办单位:中国社会工作教育协会

承办单位:广西师范大学政治与公共管理学院

分论坛负责人:肖富群

会议地点:第三教学楼3楼305室

召集人致辞:肖富群(广西师范大学教授 广西人文社会科学发展研究中心常务副主任)

第一阶段

主持人:广西师范大学 徐其龙 点评人:哈尔滨工程大学 杨国庆

时间	发言题目	发言人	单位
08:35-08:45	民族高校女大学生职业决策倦怠的实证研究	艾晶	广西民族大学
08:45-08:55	社会工作促进边疆民族地区铸牢中华民族共同体意识:理论逻辑与实现路径	和虎 陈朝连	云南农业大学
08:55-09:05	双向调适中的文化融合:社会工作介入边疆高校宿舍民族互嵌的困境及策略研究——基于Berry文化适应理论	姚云云 陈振红	东北石油大学
09:05-09:15	民族互嵌式社区治理推进铸牢中华民族共同体意识的实践研究——以南宁市蟠龙社区为例	唐启奎	广西国际商务职业技术学院
09:15-09:25	从共生到共命:海南族群交往交流交融的主观意愿与客观实践	黄慧	三亚学院
09:25-09:35	政社协同、区域性治理与主体性参与:政府购买服务背景下非洲移民聚居地的治理策略及生成逻辑——以广州市K机构越秀区外国人社会工作服务项目为例	何乃柱 张雯焯	广西师范大学

第二阶段

主持人:内蒙古工业大学 利爱娟 点评人:广西师范大学 覃琮

09:40-09:50	边疆民族社区中朝鲜族老年人正式志愿服务参与的挑战与价值——基于M市D社区的调查研究	杨国庆 袁立红	哈尔滨工程大学
09:50-10:00	边疆民族地区基层的数字化社区养老现状、问题与对策——以海南地区为例	吕卓文	海南热带海洋学院
10:10-10:20	边疆治理视域下社区矫正专业教育的创新与实践研究	季海燕 王炳昱	新疆政法学院

10:20-10:30	边疆社会工作参与基层社会治理的优势分析及推进路径——以云南省边境州（市）为例	彭欣悦	昆明医科大学
10:30-10:40	1949年前燕京、广东与华西学人的边疆研究及其对当代中国边疆治理与社会工作发展的启示	杨倩	四川大学
10:40-10:50	社会工作助力边疆地区铸牢中华民族共同体意识理论研究	于鸿芳	内蒙古工业大学
茶歇（10分钟）			
第三阶段			
主持人：广西师范大学 张雯卓 点评人：广西民族大学 艾晶			
11:00-11:10	反思、批判与重构：民族地区社会工作发展何以“中西贯通”	夏明娜	内蒙古工业大学
11:10-11:20	AI 赋能：多民族互嵌式社区情感治理的新路径——基于K市G社区的个案研究	潘祥英	中南大学
11:20-11:30	边疆民族地区党群服务中心参与社区治理研究——以Q旗S镇为例	张飞燕	内蒙古工业大学
11:30-11:40	基于OBE理念社会工作专业硕士学位论文质量提升的探索研究——以广西师范大学为例	何彦芸	广西师范大学
11:40-11:50	数字赋能与文化嵌入：民族地区社会工作教学的智能化转型路径——以内蒙古G大学为例	宋佳奇	内蒙古工业大学
论坛总结：芦恒 吉林大学哲学社会学院教授、中国社会工作教育协会副秘书长、全国社会工作专业学位研究生教育指导委员会委员			

社会工作历史专委会

“回顾、审视与前瞻：社会工作的历史价值及当代启示”

分论坛日程

会议时间：2025年8月24日 9:00-11:30

主办单位：中国社会工作教育协会

承办单位：社会工作历史专委会、河北大学哲学与社会学学院、北京青年政治学院科研处、
南京大学社会学院、黑龙江大学政府管理学院、《社会工作》杂志社等

分论坛负责人：张岭泉 彭秀良

会议地点：第三教学楼2楼 209室

协会领导致辞

主持人：秦小峰（协会副秘书长、山东青年政治学院 副教授 专委会副主任委员）

点评人：袁光亮（北京青年政治学院 教授 专委会副主任委员）

彭秀良（河北科技大学 研究员 专委会副主任委员）

时间	发言题目	发言人	单位
8月24日（每人发言限时15分钟）			
09:00-11:15	苏区农村合作社的群众工作法	邹鹰 杂志总编	《社会工作》
	广州社会工作发展历史——以个人社会工作从业经历为切入点	姚文富 院长 高级社会工作者	广州市花都区慈恩护老院
	患难相恤：吕氏乡约中互助实践及对农村社会工作的当代启示	徐其龙 副教授	广西师范大学 政治与公共管理学院
	知识生产与专业想象：《社会工作通讯月刊》与中国社会工作早期知识体系建构研究	王茹薪 讲师	重庆工商大学 法学与社会学院
	日本近代社会事业对民国时期社会行政的影响研究	张思铭 讲师	河北大学 哲学与社会学学院

	空间适配与制度演进:沪东公社社会工作服务项目与区域变迁	柴瑜 讲 师	河北开放大学
	中国福利会早期的理念特质与本土化探索	贾淑婷 讲 师	河北科技大学 文法学院
	承认理论视域下我国健康社会工作发展的回顾与展望	彭 娜 研究助理	重庆师范大学中 国特色社会工作 研究中心
	义仓与社仓:中国古代民间救助体系的社会工作功能探析	马文娟 讲 师	太原科技大学法 学院
		张 斌 研究生	太原科技大学法 学院
11:15-11:30	分论坛闭幕致辞	张岭泉 教 授 专委会主任 委员	河北大学

“基层治理现代化与社会工作创新发展”分论坛

开幕式

会议时间：2025年8月24日 08:30-12:00

主办单位：中国社会工作教育协会社会治理与社会工作专业委员会

承办单位：西南财经大学社会发展研究院

主持人：邓湘树 西南财经大学社会发展研究院教授、副院长/副书记、
中国社会工作教育协会社会治理与社会工作专业委员会秘书长

会议地点：第三教学楼2楼 208室

8月24日

08:30-08:45	会议致辞与合影环节
	会议致辞
	合影环节

分论坛上半场

会议地点：第三教学楼2楼 208室

主持人：邓湘树

西南财经大学社会发展研究院教授、副院长/副书记、
中国社会工作教育协会社会治理与社会工作专业委员会秘书长

时间	发言题目	发言人	单位
08:45-08:55	新部制背景下社会工作机构的权变逻辑与转型实践——以深圳市为例	唐咏教授	深圳大学
		林欣然	研究生
		朱亭午	
		褚玉麟	
08:55-09:05	从受权、固权到扩权：医务社会工作者职业自主权的构建与维系	陈泽霖副教授	福建医科大学健康学院
		许丽英副教授	福建医科大学健康学院
09:05-09:15	另一种资源连接：党群社会工作的实践探索研究——以重庆市M社会工作机构党员志愿者培育为例	胡慧讲师	重庆工商大学法学与社会学学院
		高婉君郑欣沂研究生	

09:15-09:25	志愿服务嵌入韧性社区建设的机制与路径研究—以 S 城中村社区应对突发事件为例	邱晓娜 社区社工 资深督导	深圳市龙岗区正阳社会工作服务中心
09:25-09:35	数智社会治理与社会工作者的“数智素质”	殷俊 副教授	广州南方学院
09:35-09:45	医社携志速递健康‘加油包’——社会学习理论视角下的慢病管理项目	郭淑燕 罗子宏	广州市广爱社会工作服务中心—南沙区榄核镇社工服务站
		罗子宏 项目主管	
09:45-09:55	人工智能赋能社会工作:从效率提升到质量优化与创新路径探索	胡旦旦 党支部副书记	深圳市社联社工服务中心
09:55-10:05	政企社合作:城市社区养老共同体提升社区养老体系韧性	胡晓芳 副教授	重庆大学 公共管理学院
10:05-10:20	评议环节	评议人	
		李权财 副教授	西南财经大学 社会发展研究院
10:20-10:35	茶歇		
分论坛下半场			
会议地点:第三教学楼 2 楼 208 室 主持人:丁木乃 乐山师范学院讲师			
时间	发言题目	发言人	单位
10:35-10:45	党建引领基层社会工作的运作逻辑-基于结构-功能式复合治理视角	李晓燕 教授	广东财经大学 人力资源学院
10:45-10:55	新时代乡镇(街道)社工站基层治理参与效能测度体系构建研究	谭磊 副教授	广东工业大学
10:55-11:05	多元整合与协调平衡:社会工作实践有效性的生成机制研究	尹阿雳 讲师	湖南女子学院
11:05-11:15	数字赋能社区治理的协同机制研究:基于多元主体参与的视角	罗爱华 副教授	中共湖南省委党校 校青年与社会教研部
		邓佳欣 姜文文 研究生	
11:15-11:25	协同治理视角下党建引领与社会工作赋能社区商居联盟的运行模式研究—基于北京市 H 社区“柔性联结”实践	姚云云 教授	东北石油大学
		陈振红 高佳盈 李飞 研究生	

11:25-11:35	“护‘苗’润童心，筑梦启新程”新乡市护“苗”计划困境儿童成长关爱志愿服务实践研究	白效咏 副教授 申一婕 研究生	浙江工商大学 公管学院文管系
11:35-11:45	阳光妈妈志愿服务的实践与创新研究—基于“主体激活”与“生态构建”的双重视角	曹紫薇 一线社工 胡旦旦 一线社工 梁晓苑 一线社工	深圳市社联社工 服务中心
11:45-12:00	评议环节	评议人	
		冯博雅 讲 师	广东工业大学

“人民调解与信访社会工作”分论坛日程

会议时间: 2025年8月24日 08:00-12:00

主办单位: 中国社会工作教育协会

承办单位: 中国政法大学、北京城市学院

分论坛负责人: 熊贵彬、胡勇慧

会议地点: 第三教学楼3楼307室

时间	发言题目	发言人	单位
主持人: 胡勇慧			
08:00-08:30	致辞	马凤芝 教授	中国社会工作教育协会理事长
	致辞	彭华民 教授	中国社会工作教育协会副理事长
	发言	熊贵彬 教授	中国政法大学 社会学院
	合影留念		
信访社会工作理论与实务研究			
主持人: 胡勇慧 点评人: 陈友华			
时间	发言题目	发言人	单位
08:30-08:40	由善及义: 社会工作在信访纠纷化解中的生命疗愈与意义重构	吴 同	华东师范大学
08:40-08:50	信访社会工作体制机制研究--以南京市为例	童文莹	南京师范大学
08:50-09:00	从热线回应到社会支持: 北京市“接诉即办”机制中的社会工作介入路径研究	王夏雨	中国政法大学
09:00-09:10	系统性嵌入: 社会工作者参与信访治理的行动逻辑及策略研究	郭佳慧	内蒙古工业大学
09:10-09:20	信访诉求的甄别与协同处置: 基层社会工作部的运行机制--以浙江省Q区H镇“6070”基层社工组织为例	袁 松	浙江师范大学
09:20-09:30	社会工作介入检察机关信访法治化的实践路径研究--基于检察工作现代化的视角	岳 阳	江苏省苏州市人民检察院第九检察部
09:30-09:40	多重嵌入与失灵边界: 社会工作介入信访治理的风险逻辑与韧性回应	舒启燕	上海公益社工师事务所
09:40-09:50	社会工作介入信访工作的实践与反思--以深圳市坪山区信访调解社工项目为例	林志明	深圳市龙岗区正阳社会工作服务中心

09:50-10:00	信访法治化的情理法实践路径--基于社会工作介入退休金积案的个案研究	张虹霞	深圳市龙岗区正阳社会工作服务中心
10:00-10:10	从“气”的疏解看信访社会工作的情感治理策略	李亚妮	青岛科技大学
10:10-10:30 专家点评、中场休息			

人民调解理论与实务研究			
主持人:熊贵彬 点评人:刘能			
时间	发言题目	发言人	单位
10:30-10:40	人民调解制度的演进、困境与改革路径--基于中外比较的理论思考	陈友华	东南大学
10:40-10:50	社会工作参与基层人民调解的路径探析	何倩	北京城市学院
10:50-11:00	居民议事会在社会治理共同体构建中的角色定位与张力平衡--以大连市C社区为例	郭思佳	大连海事大学
11:00-11:10	践行法治化与新时代“枫桥经验”:社工协同视角下SF/T 0083-2020调解文书标准化的实践困境与路径创新	张文浩	东北大学
11:10-11:20	社工参与基层矛盾纠纷调解的实践与反思--以“红心调解和谐号”项目为例	卞海成	深圳市龙岗区正阳社会工作服务中心
11:20-11:30	光明区司法领域专职社工项目嵌入人民调解服务的实践路径--以老洪调解工作室为例	肖裕浪	深圳市社联社工服务中心
11:30-11:40	春风化雨解心结--医疗纠纷化解中的党建引领与人文关怀	冯媛媛	深圳市妇幼保健院
11:40-11:50	三维赋能体系化解婚姻难题--认知行为疗法在婚姻家庭调解中的运用	蔡安民	深圳市龙岗区妇女联合会
11:50-12:00	专家点评 熊贵彬教授总结		

“‘一带一路’ 国家战略与国际社会工作:理论创新与全球实践”

分论坛日程

会议时间: 2025年8月24日 09:00-12:30

主办单位: 中国社会工作教育协会

承办单位: 广东外语外贸大学社会与公共管理学院

分论坛负责人: 涂 斌

会议地点: 第三教学楼2楼 203室和205室

主持人: 邵兵 广东外语外贸大学社会与公共管理学院党委书记

会议地点: 第三教学楼2楼 203室

时间	发言题目	发言人	单位
09:00-09:10	致 辞	马凤芝 教 授	北京大学 中国社会工作教育 协会理事长
09:10-09:20	致 辞	顾东辉 教 授	复旦大学 中国社会工作教育 协会副理事长 兼秘书长
09:20-09:30	致 辞	何雪松 教 授	华东理工大学 中国社会工作教育 协会副理事长
09:30-09:40	致 辞	刘 能 教 授	北京大学
09:40-10:00	主题报告: 守正与创新: 国际社会工作的中国自主知识 体系构建研究	涂 斌 教 授	广东外语外贸大学

主持人: 陈 胜 广东外语外贸大学社会与公共管理学院副院长、副教授

点评人: 邵任薇 广东外语外贸大学教授

赵瑞玲 香港中文大学研究员

会议地点: 第三教学楼2楼 203室

时间	发言题目	发言人	单位
10:00-10:10	志愿服务的可持续发展: 基于权利责任、制度文化与成 本收益的多维审视	陈友华 教 授	东南大学
10:10-10:20	越南与柬埔寨之社会工作教育发展与国际社会工作教 育交流	黄匡忠 教 授	北师大香港浸会大学
10:20-10:30	中国传统文化价值观对社会工作方法本土化的影响和 现代调适	陈美招 副教授	广东外语外贸大学

10:30-10:40	多元驱动:专业社工引领国际志愿者参与社区治理的实践路径研究—以C市Y国际社区为例	曾俊森 副教授	中共湖南省委党校
10:40-10:50	善意政策何以转化为善行? 社会信任视角下国家志愿服务政策的补偿效应研究	陈 胜 副教授	广东外语外贸大学
10:50-11:10	评 议	邵任薇 教 授	广东外语外贸大学
11:10-11:20	茶 歇		
11:20-11:30	跨文化语境中的社会工作转译逻辑:以西班牙经验为例	徐盈艳 教 授	广东外语外贸大学
11:30-11:40	从本土实践到全球对话:中国式现代化进程中社会工作理论的重构逻辑与路径	聂 戈 副教授	太原科技大学
11:40-11:50	跨越国界的专业实践:全球化背景下国际社会工作的内涵、历史与使命	蔡 天 讲 师	广东外语外贸大学
11:50-12:00	国际志愿服务的实践模式与经验总结—虚拟志愿者的跨国服务实践	张 斌 社会工作 师	太原科技大学
12:00-12:10	“志愿翻译”的概念厘清与范畴界定	李楚茵 讲 师	中国传媒大学
12:10-12:30	评 议	赵瑞玲 研究员	香港中文大学

主持人:徐盈艳 广东外语外贸大学社会与公共管理学院研究生中心主任兼 MSW 中心主任、教授

点评人:黄匡忠 北师大香港浸会大学教授

周如南 中山大学副教授

会议地点:第三教学楼 2 楼 205 室

时间	发言题目	发言人	
10:00-10:10	超越移植:中国“儿童主任”模式对马来西亚基层儿童保护体系改革的启示	涂 斌 教 授	广东外语外贸大学
10:10-10:20	社会工作视角下的国际社区治理创新:资产培育、双向互哺与角色重构	邵任薇 教 授	广东外语外贸大学
10:20-10:30	香港年青妈妈生命转化历程研究及其对社会工作的启示——一项基于叙事分析的纵向质性研究	赵瑞玲 研究员	香港中文大学
10:30-10:40	社会工作助力乡村振兴的现实困境与实践策略研究	费久浩 副教授	广东外语外贸大学
10:40-10:50	数字化背景下社会工作介入“老养残”家庭喘息服务的供需张力与优化路径研究	杨美芬 副教授	广东外语外贸大学
10:50-11:10	评 议	周如南 副教授	中山大学

11:10-11:20	茶 歇		
11:20-11:30	大学生无手机恐惧的类别特征及其影响因素:基于潜在剖面分析	王娟娟 讲 师	湖北文理学院
11:30-11:40	中老年慢性病患者抑郁情绪的变化轨迹--基于混合增长模型的分析	苏泽西 讲 师	山东女子学院
11:40-11:50	结构依赖还是能动突围? --困境儿童主体性建构的实践逻辑研究	韦翠香 社会工 作师	内蒙古科技大学
11:50-12:00	环境关联度视角下农村妇女参与乡村环境建设的实践探索--以广西B村为例	张连庆 社 工	深圳市罗湖区社会 工作者协会
12:00-12:20	评议	黄匡忠 教 授	北师香港浸会大学

“从专业到卓越：高级社会工作人才培养的高质量发展”

分论坛日程

会议时间: 2025年8月24日 08:00-12:00

主办单位: 中国社会工作教育协会

承办单位: 嘉应学院法学与公共事务学院、厦门大学社会工作系、南京大学社会工作与社会政策系

分论坛负责人: 陶骥、卢玮、雷杰

会议地点: 第三教学楼5楼506室

开幕致辞

主持人: 雷杰 (南京大学社会学院教授)

时间	议程	发言人	单位
08:00-08:05	专家致辞	刘能 教授 秘书长	北京大学社会学系 全国社会工作专业学位研究生教育指导委员会
08:05-08:10	专家致辞	邹学银 秘书长	中国社会工作学会
08:10-08:15	主办方代表致辞	陶骥 教授	嘉应学院法学与公共事务学院
08:15-08:20	合影留念		

主旨发言

主持人: 陶骥 (嘉应学院法学与公共事务学院教授)

时间	发言题目	发言人	单位
08:20-08:35	“分”与“合”的场景交互式督导学习: 高校教师参与的社会工作师赋能的一种模式探索	任敏 教授	华中科技大学 社会学院
08:35-08:50	基于嵌入理论的学校社会工作实务研究--以S校M社工项目为例	童文莹 副教授	南京师范大学 社会发展学院
		姚彬彬 硕士生	
08:50-09:05	智能情境化服务学习: 数字时代高级社会工作人才培养模式创新研究	朱媛媛 副教授 高级社会工作师	广东工业大学 法学院
		曾琬容 硕士生	
09:05-9:20	高级社会工作人才的专业能力异同及其解释逻辑--基于南京和广州年度优秀社工的访谈分析	苏振浩 博士生	中山大学社会学与 人类学学院
		雷杰 教授	南京大学社会学院

第一单元:高级社会工作人才培养的实践探索与模式创新

主持人:段鹏飞(广州市社会工作协会副会长兼秘书长)

点评人:任敏(华中科技大学社会学院教授)

09:20-09:30	创新高级社会工作人才培养机制--苏粤闽三地高级社会工作者线上交流论坛	朱璐佳 助理研究员 助理社工 督导主任	常州市众柴公益研究和发展中心
09:30-09:40	产教融合·行动赋能:企业协同下高级社会工作人才培养的创新实践--基于“洁柔·公益洁力棒”研习共创计划	游晓庆 副院长	深圳经济特区社会工作院
09:40-09:50	“精准适配”理论框架下高级社会工作人才培养的可持续发展路径--以G省高级社会工作人才培养为例	徐楚钧 副总干事 高级社会工作者	广州市北斗星社会工作服务中心
09:50-10:00	数字时代社会工作人才培养模式转型研究	黄泽深 硕士生	华南师范大学哲学与社会发展学院
		张丽芬 副教授	
10:00-10:05	点评	任敏 教授	华中科技大学社会学院
10:05-10:15	茶歇		

第二单元:高级社会工作人才培养的核心要素与理论建构

主持人:余令(深圳特区社会工作院院长、高级社会工作者)

点评人:童文莹(南京师范大学社会发展学院副教授)

时间	发言题目	发言人	单位
10:15-10:25	高级社工师哪高级了? 基于“国家--市场--社会”职业化框架分析	李侨明 讲师	东莞理工学院法律与社会工作学院
10:25-10:35	制度重构与专业突围:中国高级社会工作人才培养的困境与路径创新--基于国际比较与中国情境的可行性研究	周晓凤 专任教师 高级社会工作者	广州新华学院 公共治理学院
10:35-10:45	自我技术的数字化与实践再造--生成式AI介入高级社工评审材料撰写的经验考察	李越 高级社会工作者	苏州市清流社工服务中心
		孙林林 高级社会工作者	苏州市清流社工服务中心
10:45-10:55	中国社会工作专业化影响因素的系统文献综述	陈澄 博士生	中山大学社会学与人类学学院
		雷杰 教授	南京大学社会学院

10:55-11:00	点评	童文莹 副教授	南京师范大学社会发展学院
第三单元:高级社会工作人才培养现状与未来展望			
主持人:王志伟(东莞社会工作协会会长) 点评人:朱媛媛(广东工业大学法学院副教授、高级社会工作者)			
时间	发言题目	发言人	单位
11:00-11:10	中西部地区高级社会工作人才培养面临的挑战与对策	周金玲 讲 师 高级社会工作者	湘潭大学社会学系
11:10-11:20	中国式现代化背景下高级社会工作者人才培养路径与策略	侯传俊 副总干事 高级社会工作者	深圳市北斗社会工作服务中心
11:20-11:30	“卓越·续航”高质量发展背景下高级社会工作人才队伍激励政策现状研究及建议	石圆圆 副总干事 高级社会工作者	深圳市龙岗区彩虹社会工作服务中心
11:30-11:40	高级社会工作者职业水平考评的制度逻辑与重构路径	汪慧萍 博士生 高级社会工作者	厦门大学 社会与人类学院
		卢 玮 副教授	
11:40-11:45	点评	朱媛媛 副教授 高级社会工作者	广东工业大学 法学院
11:45-12:00	分论坛总结发言	卢 玮 副教授	厦门大学 社会与人类学院

“走向成长与健康：学校社会工作与城乡青少年全人发展”

分论坛日程

会议时间：2025年8月24日 8:30-12:20

主办单位：中国社会工作教育协会

承办单位：中国社会工作教育协会学校与青少年社会工作专业委员会、中国青年政治学院、华南师范大学哲学与社会发展学院、岭南师范学院社会与公共管理学院、广州市启创社会工作服务中心

分论坛负责人：陈香君

会议地点：第三教学楼4楼 409室和411室

主持人：华南师范大学 张丽芬；广州市启创社会工作服务中心 董沛兴；

评议人：华南师范大学 彭杰、陆小媛

会议地点：第三教学楼4楼 409室

时间	发言题目	发言人	单位
一、致辞			
08:30-08:40	联合举办方代表致辞		
二、论坛主旨发言			
08:40-08:55	家校社协同育人机制下学校社会工作发展空间	许莉娅 专委会 主任委员	中国社会工作教育 协会学校社会工作 专委会、中国青年政 治学院
08:55-09:10	政教社合作下的学校精神健康服务：三层支援模式的 实践	冯泽棠 助理服 务总监	香港浸信会爱群社 会服务处儿童及青 少年身心发展服务
09:10-09:25	推动社会工作有机融入学校教育工作	张 曙 副主任 委员	中国社会工作教育 协会学校社工专委 会、南京理工大学
09:25-09:40	以心育德，协同赋能：广州市第五中学社工参与德育 建设的实践探索	周拥军 副校长	广州市第五中学
09:40-09:55	家校社协同下学校社会工作服务成效研究	刘玉珊 总主任	广州市启创社会工 作服务中心儿童及 青少年服务
09:55-10:05	提问		
10:05-10:15	小休		

主题发言（一） 学校社会工作的政策、行动体系与干预机制 会议地点：第三教学楼4楼 409 室			
10:15-10:25	从边缘到协同：学校社会工作与教育体系融合的困境与路径研究	梁健玲 关咏佩 雷 杰	五邑大学 中山大学 南京大学
10:25-10:35	从“三位”失衡到“三力”协同： 家校社协同育人的困境与路径——基于 F 镇驻校社工的实践介入研究	钟丽娜 于奇萱	西北大学
10:35-10:45	中美青少年吸毒与禁毒社会工作介入比较研究——以旧金山项目为例	刘 念	广州大学
10:45-10:55	制度创新深化协同育人，全面赋能立德树人新实践——学校社会工作机制建设的深圳做法	黎志芬	长沙民政职业技术学院
		陈火星	深圳市社会工作者协会
10:55-11:05	福田实践：构建心理健康系统下的“一校一社工”全覆盖模式探索——以福田区中小学校学生辅导员服务项目为例	彭思敏 叶涛涛	深圳市东西方社工服务社
11:05-11:15	学校社会工作的非专业性服务实践样式	刘学勇	华南师范大学
11:15-11:25	从“局外人”到“强制通行点”：驻校社工的转译实践与行动策略——基于广州市海珠区 A 学校的行动者网络分析	雷 杰 张瀚予 黄晓丹	南京大学 中山大学
11:25-11:35	未成年人保护社会工作知识体系构建——以深圳经济特区社会工作院实践探索为例	周燕琼	深圳经济特区社会工作院
11:35-11:45	正向青年发展视角下社矫青少年的“认知-生涯-资源”全链条介入模式研究	卢君婷	广州市启创社会工作服务中心
		陈晓纯	
11:45-11:55	学校社会工作视角下智力残疾儿童学习适应的困境表现和家校社协同改善的路径探索	陈美招 刘亿楠 陈新莉	广东外语外贸大学 广州康复实验学校
11:55-12:10	提问、评议与总结		
主题发言（二） 心理健康服务实践与研究 会议地点：第三教学楼4楼 411 室			
10:15-10:25	移动互联网娱乐如何影响青少年的教育期望？——基于学业效能感的中介效应分析	冯嘉华 陈世海	云南大学 宜宾学院

10:25-10:35	入校社工介入学生同伴交往问题的实务研究--以南京S小学“丁阿姨信箱”项目为例	丁百仁 范智博 李艺帆	河海大学
10:35-10:45	生命历程视角下留守经历大学生的成长叙事及抗逆力生成机制研究	范明林 陈瑶瑶	上海大学
10:45-10:55	从“问题学生”到“潜力少年”：驻校社工介入工读学校高关怀学生抗逆力提升的实践研究	尹雪宁 邵文雨	北京同理社会工作服务中心
10:55-11:05	从避孕困境到重复流产：流动女青年生殖脆弱性的生成及对青少年社会工作的启示	黄丹 卢佳宜	华南师范大学
11:05-11:15	社会工作介入困境儿童心理健康关爱服务：五维能力框架与实践路径	谢正富 杨锦乐	岭南师范学院
11:15-11:25	看见：家-校-社-医协同支持网络下情绪障碍学生的实务探索	谢宇 陈彤	华南理工大学
11:25-11:35	流动青少年重度抑郁症个案危机介入研究	聂凤娟	广州市启创社会工作服务中心
11:35-11:45	未成年人恋爱型性侵害的社会工作介入路径研究--基于“遇检·新生”顺德区遭受性侵害未成年人被害人服务项目的实践探索	欧倩红 梁泳 伍穗涎	佛山市顺德区启创青少年社工服务中心
11:45-11:55	培育家庭教育实践者：反映实践取向下学校家长赋能小组的协同探究	杨艳秋 王曼曼 梁桃花	广州市增城区家庭教育促进会 广州市增城区乐众社会工作服务中心
11:55-12:05	亲子疏离对青少年自杀、自伤行为的影响	谈子敏 彭佳佳	华南师范大学
12:05-12:20	提问、评议与总结		

“迈向高质量发展的社会工作专业课程建设与教学研究”

分论坛日程

会议时间：2025年8月24日 8:30-12:00

主办单位：中国社会工作教育协会

承办单位：中国社会工作教育协会社会工作专业课程建设与教学研究专委会
河南师范大学社会事业学院

分论坛负责人：费梅苹

会议地点：第三教学楼4楼 408室和410室

08:30-08:40 分论坛签到

08:40-08:50 协会领导致辞

08:50-08:55 联合主办单位领导致辞

08:55-09:00 与会全体代表大合影

会议地点：第三教学楼4楼 408室

主题一 社会工作专业教学研究发言与讨论

会议地点：第三教学楼4楼 408室

主持人：林霞 北京城市学院 郭一建 曲靖师范学院

点评人：方香廷 内蒙古工业大学

时间	发言题目	发言人	单位
09:00-09:30	自助与育才：社会工作教育中共情疲劳预防与同理心培养策略研究	张和清	中山大学
09:30-10:00	基于行动者网络理论分析社会工作专业实践中联合培养的转译困境	冯溪	西北大学
10:00-10:30	前沿牵引 本土扎根：构建中国特色社会工作教育新生态	王君健	河南师范大学 社会事业学院
10:30-10:45	评议	方香廷	内蒙古工业大学
10:45-12:00	圆桌讨论会： 1. 人工智能技术赋能社会工作教育教学改革 2. 社会工作实践教学体系构建和实习基地建设 3. 社会工作教学方法创新与应用		所有论文入选人

主题二 社会工作专业课程建设发言与讨论 会议地点：第三教学楼4楼410室			
主持人：王尤 西北大学 周军 中国青年政治学院 点评人：杨晶 贵州大学			
09:00-09:30	深耕课堂 蜕变成长-以《社会工作概论》课程建设为例	杨晶	贵州大学
09:30-10:00	问题链驱动下进阶式混合教学的创新实践和反思 --以《社会工作价值与伦理》课程为例	林霞	北京城市学院
10:00-10:30	破局与赋能：社会工作实务技能“四阶式”教学创新探究	吴家丽	三亚学院
10:30-10:45	评议	杨晶	贵州大学
10:45-11:50	圆桌讨论会： 1. 社会工作课程的行动研究 2. 社会工作课程建设如何促进教师成长		所有论文入选人
11:50-12:00	分论坛 总结		专委会

中国社会工作教育协会简介

China Association for Social Work Education (CASWE)

中国社会工作教育协会 1994 年经民政部注册成立,是一个以推进社会工作教育和专业社会工作发展为目的的非营利组织,属于全国性学术社团,原主管单位是中华人民共和国教育部,2018 年与教育部脱钩,现党建业务归口中央社会工作部指导,主要行业管理部门为教育部。协会业务范围包括“学术交流、理论研究、业务培训、国际合作、咨询服务”五个方面。会员单位皆为开办社会工作专业的院校及相关机构。协会成立以来,秘书处设在北京大学社会学系。现名誉理事长是北京大学王思斌教授,现任理事长是北京大学马凤芝教授,秘书长是复旦大学顾东辉教授。截止目前,协会共有会员单位 365 家。

协会致力于团结国内从事社会工作教育的教学、科研和实际工作者,同心同德,互相合作,促进中国社会工作教育事业的发展。协会以“团结、服务、精神”为社会工作实践的宗旨。

协会的职能是加强国内社会工作各界人士的学术交流和联系;与国外社会工作教育团体和个人建立学术联系,开展国际间的学术交流;举办社会工作教育学术会议和专业教育培训及相关学术活动,编辑出版有关学术著作;建立专业规范体系和评估指标体系等。过去三十年,协会的发展得到了各方的大力支持,制订并实施了多个“中国社会工作教育发展计划”。

至今,协会已经成功主办了二十届年会、十七届中国社会工作大学生论坛暨第十届社会工作研究生论坛以及一系列社会工作师资培训班,各类学术研讨会及实务工作坊。这些会议、论坛及研修班为全国社会工作同仁提供了重要的交流平台,有力地推动了专业化师资及学生培养的发展。

此外,协会组织编写的有《中国社会工作研究》、社会工作主干系列教材、社会工作实务系列教材等。在教育部的领导下,协会确立了 10 门社会工作专业主干课程,分别是社会工作导论、个案工作、小组工作、社区工作、社会行政(社会政策)、社会保障概论、社会福利思想、社会学概论、社会调查研究方法、社会心理学。

中国社会工作教育协会通过多方合作,致力于中国社会工作教育事业的发展,并积极回应社会的需要,特别是弱势群体的需要。协会及会员单位积极参与推动全国和所在地区社会工作事业的发展,示范社会工作专业服务,在实践中调查研究,承担研究课题,向政府提出发展社会工作的建议,成效显著。中国社会工作教育协会坚持本土化的发展理念,积极促进中国社会工作教育的专业化和职业化发展方向,并愿意为改善人类的生存状态和生活质量做出应有的努力。

华南农业大学简介

South China Agricultural University (SCAU)

华南农业大学是国家“双一流”建设高校。校园坐落在素有“花城”美誉的广州市，土地总面积 8211 亩，其中天河五山校部 4407 亩，增城教学科研基地 3804 亩。学校建筑总面积 140 万平方米，自然景观与人文景观交相辉映，形成了“五湖四海一片林”的优美环境。

学校办学历史可追溯至始创于 1909 年的广东全省农事试验场及附设农业讲习所。1952 年全国高校院系调整时，由中山大学农学院、岭南大学农学院和广西大学农学院畜牧兽医系及病虫害系的一部分合并成立华南农学院，隶属农业部主管；毛泽东主席亲笔题写了校名。1979 年，经国务院批准列为全国重点高等学校。1984 年，更名为华南农业大学。2000 年国家深化高校管理体制改，学校由农业部划归广东省主管。2015 年，学校整体进入广东省高水平大学建设行列。2022 年，入选国家“双一流”建设高校。学校现任党委书记李凤亮、校长薛红卫。

华南农业大学是一所以农业科学、生命科学为优势，农、工、理、文、史、经、管、法、艺、哲等多学科协调发展的综合性大学。学校学科门类齐全，有 95 个本科专业，13 个博士学位授权一级学科，3 个博士专业学位类别，30 个硕士学位授权一级学科，21 个硕士专业学位类别。作物学入选国家“双一流”建设学科，获批 10 个广东省高水平大学建设计划重点建设学科。植物学与动物学、农业科学进入 ESI 全球排名前 1%；植物学与动物学、化学、农业科学、环境科学与生态学、材料科学、微生物学、生物学与生物化学、工程学、分子生物学与遗传学、免疫学、计算机科学、药理学与毒理学、社会科学（依被引次数排序）13 个学科进入 ESI 全球排名前 1%。农学和兽医学位列软科世界一流学科排名全球第 6 位、食品科学与工程位列全球第 20 位。农业与林学位列 QS2025 世界大学学科排名全球第 28 位。

学校积极深化人事制度改革，创新机制、激发活力，努力打造一支实力雄厚、结构合理的高素质师资队伍。现有教职工 3343 人，其中专任教师 2328 人（正高级 488 人，副高级 933 人）；中国科学院院士 1 人、中国工程院院士 2 人，国家级人才项目和省级人才项目获得者 200 余人；国家级教学名师 5 人。

学校坚守为党育人、为国育才，致力于培养具备崇高理想、家国情怀、过硬本领、务实精神的拔尖创新和行业领军人才。目前设有 25 个学院（部），在校生 5 万余人（含留学生），其中本科生 3.7 万余人，研究生 1.3 万余人。有国家级一流本科专业建设点 27 个、国家级特色专业 12 个、专业综合改革试点 2 个、卓越农林人才教育培养计划改革试点专业 8 个以及国家级一流本科课程 42 门和多门国家级精品课程、精品视频公开课、精品资源共享课、精品在线开放课程。近两届获国家

级教学成果奖6项（其中主持获一等奖1项、二等奖3项）。学校被教育部确定为“全国毕业生就业典型经验高校”和“三全育人”综合改革试点高校，被广东省教育厅确定为首批“广东省课程思政改革示范高校”和“广东省课程思政教学研究示范中心”。

学校聚焦“四个面向”，努力增强科研创新和社会服务能力，勇担实现高水平科技自立自强重任。建有农业装备技术全国重点实验室、猪禽种业全国重点实验室、动物疫病防控全国重点实验室、绿色农药全国重点实验室、国家植物航天育种工程技术研究中心、国家生猪种业工程技术研究中心等14个国家级科研平台、123个省部级科研平台和4个广东省高校特色新型智库。近年来，获国家科学技术奖16项，实现国家科技进步、技术发明和自然科学三大奖全覆盖。学校高度重视产学研合作与社会服务，设立了乡村振兴研究院和新农村发展研究院，校地企共建产学研新型研发机构58个；与政府共建乡村振兴研究院地方分院4个、新农村发展研究院地方分院4个，建设永根科技站站点94个（含4个海外站点）。

学校积极构建对外开放新格局，助力构建人类命运共同体。目前已与48个国家和地区的164所大学及研究机构签订了266份合作协议或备忘录，成立广州都柏林国际生命科学与技术学院。获批3个国家高等学校学科创新引智基地（简称“111计划”）；加入粤港澳高校联盟，牵头成立“粤港澳高校植物科学家联盟”，与港澳台地区大学的学术交流日益加强。获批牵头打造“科创中国”“一带一路”国际农业有害生物技术绿色防控专业科技创新院和“科创中国”中国-巴基斯坦大豆产业科技创新院；牵头组建的“中国-拉丁美洲农业教育科技创新联盟”影响广泛，已有中国和拉美15个国家的74所院校及科研机构入盟，与教育部中外语言交流合作中心以及巴西、墨西哥等高校共建全球首批“中文+农业科教发展中心”项目。

学校坚持中国特色现代大学制度，以改革创新引领推进治理体系和治理能力现代化建设。建立健全以学校章程为核心的规章制度体系，完善以教授治学为主导的学术治理体系，加强民主管理与民主监督，实现多元参与内部治理。全面推进依法治教、依法办学、依法治校，获评“全省依法治校示范校”。“院为实体”改革和管理服务机构“大部制”改革稳步推进，支撑服务学校“双一流”建设和高质量内涵式发展。

在全面建设社会主义现代化国家新征程上，学校将全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以立德树人为根本，以强农兴农为己任，秉承“修德、博学、求实、创新”的校训，弘扬“笃学明德、躬行践履”的丁颖精神，守正创新、奋勇争先，全力推进“双一流”建设，朝着建成农业特色世界一流大学的目标勇毅前行。

华南农业大学公共管理学院简介

华南农业大学公共管理学院成立于2005年5月。建院20年以来，学院坚持“教学立院、科研强院、人才兴院、民主建院”的办学方略和“学生为本、教师为魂”的办学理念，各项事业均取得了显著的成绩。学院现有专任教师111人，有本科生2669人，研究生676人，其中学术型博士研究生2人、学术型硕士研究生70人，专业型硕士研究生604人。学院设有行政管理系、土地资源管理系、公共事业管理系、社会保障与风险管理系、社会工作系、教学实验中心、MPA教育中心、MSW教育中心。

学院拥有一支高水平的教师队伍。现有教授16人，副教授64人，博士生导师9人，硕士生导师63人，77%以上的教师拥有国内外重点大学的博士学位。教师队伍中有教育部新世纪优秀人才3人，全国MPA优秀教师2人，全国优秀MPA教育工作者1人，广东省高校“千百十工程”省级培养对象3人，广东省委宣传部“十百千工程”省级优秀人才培养对象1人，广东省南粤优秀教师2人，广东省南粤优秀教育工作者1人，广东省优秀青年教师1人，省市地方政府重大决策咨询专家20多人次。先后有34名教师赴国外或境外著名高校做访问学者。

学院与资源环境学院联合共建土地利用工程二级学科博士点。学院现有公共管理和社会学两个一级学科，拥有公共管理一级学科硕士点，设行政管理、土地资源管理、社会保障、城乡公共治理等4个二级学科方向；拥有公共管理硕士（MPA）、社会工作硕士（MSW）和农村发展硕士（MAE）三个专业学位授权点。学院公共管理学科为广东省优势重点学科，位列学校六个优势重点学科之一。公共管理学科连续上榜软科中国最好学科排行榜。

学院在公共管理一级学科设有行政管理、土地资源管理、社会保障、城乡公共治理等4个二级学科研究团队以及社会工作学科研究团队。设有华南热带亚热带自然资源监测重点实验室、广东省城乡公共安全与数智治理重点实验室、广东省社会保障与社会政策研究中心、广东省减贫治理与乡村振兴研究院、广东城乡社会风险与应急治理研究中心、广东土地制度与乡村振兴研究院、广东省粤港澳大湾区地理科学数据中心、广州农村治理现代化研究基地、广州市决策咨询研究基地等9个省级科研平台。设有华南农业大学国土资源研究中心、华南农业大学公共绩效评价中心、华南农业大学社会工作与社会政策研究中心等6个校级研究机构。

近5年来，学院教师获批国家社会科学基金重点项目1项、国家社会科学基金应急管理体系建设研究项目1项，国家社会科学基金、国家自然科学基金其他类项目20余项，获批教育部人文社会科学项目6项，获批广东省社科规划项目、广东省科技计划项目等省部级科研项目70项，获批其他纵向科研项目120余项，到账科研经费5000多万元；在《政治学研究》《社会学研究》《中国行政管理》《公共管理学报》《光明日报》等核心期刊和CSSCI期刊以及重要报刊发表学术论文170余

篇，在 SSCI 和 SCI 发表学术论文 50 余篇；出版学术专著和教材 40 余部。

学院设有行政管理、社会工作、土地资源管理、公共事业管理、劳动与社会保障 5 个本科专业，其中，行政管理、土地资源管理、社会工作 3 个专业为国家一流本科专业建设点，公共事业管理专业为省级一流本科专业建设点，劳动与社会保障为校级一流本科专业建设点。学院面向本科生开设了“新文科创新试验班”和“领导力培养试验班”。

2020 年以来，学院共有 3 门课程被认定为国家一流课程，9 门课程被认定为省级一流课程。获批首批教育部“新文科研究与改革实践项目”1 项，省级教学改革和质量工程项目 9 项，教育部课程思政示范课程 1 项，省高校课程思政改革示范项目 4 项，校级课程思政示范项目 28 项，校级教学改革和质量工程项目 63 项，教育部产学研合作协同育人项目 9 项。出版省部级规划教材 7 部。近 5 年，荣获省级和校级教学成果奖 17 项，其中获广东省教学成果二等奖 1 项，获广东省首届课程思政教学大赛一等奖 1 个。有 15 名教师获得校级教学名师、十佳教师等荣誉称号。

在社会服务方面，2020 年以来，学院教师撰写的决策咨询报告被省级机关采用 60 余篇，被中央国家机关采用 10 余篇，获得副省级以上领导批示 20 余篇次，包括总书记批示 3 篇次，正国级领导批示 2 篇次、副国级领导批示 2 篇次。学院教师为地方政府编制乡村振兴规划、土地规划等 20 多项。发挥专业优势，积极开展公务员培训，每年为地方政府培训公务员 1000 多人。

学院拥有广东省公共管理专业技能实验教学示范中心，实验环境和实验装备先进，下设公共管理虚拟仿真实验室、公共政策分析实验室、大数据分析实验室等 12 个功能实验室。学院拥有财政部属公共管理重点实验室，同时也是国家自然资源部部属土地资源管理重点实验室的挂靠或依托单位。学院拥有省级研究生校外实践示范教育基地。近三年，学院教师到国外或境外大学访学交流 30 余人次，学生互访 200 余人次。

近 5 年，我院学生在各类省级及以上学生竞赛中获奖项 180 余项，获得大学生创新创业项目 160 项。逾 400 名学生前往北京大学、清华大学、中国人民大学、武汉大学、中山大学等国内名校升学深造，逾 200 名学生成功申请前往英国、澳大利亚、美国等国家知名高校留学深造，逾 400 名学生考入政府机构和事业单位，逾 300 名学生主动到西部、基层工作，逾 300 名学生到中国银行、中国工商银行、中国农业银行等国有银行工作、逾 250 名学生到房地产十强企业工作，逾 200 名学生到珠三角知名社会工作机构工作。学院各专业毕业生一次性就业率均在 90% 以上，最终就业率达 93% 以上，硕士研究生平均就业率为 98%，居广东省相同专业前列。

华南农业大学公共管理学院社会工作系简介

一、专业发展历程：本专业开办于1999年，历经26年不断发展，经历三个关键阶段：1999-2009年为专业开创与基础夯实期，初步构建了完整的专业建设体系。2010-2013年为类别化、社会化、国际化建设期，进一步拓宽了专业视野和扩大了专业影响力。2014年至今为特色优化期，2015年开始招生社会工作专业硕士研究生（MSW），获批2020年度国家级一流本科专业建设点，这标志着本专业发展进入新阶段迈向新时期。

二、专业目标与专业特色：本专业定位办中国特色社会工作，坚持国家战略需要和社会人才需求双轮驱动，服务国家乡村振兴战略、国家安全战略、人口发展战略、粤港澳大湾区建设战略，以社会工作赋能乡村振兴、社会安全、社会治理为切入点，并逐渐形成了农村社会工作、社会福利服务、基层社会治理特色优势研究方向。我们努力为创新“立足本土、走向国际”的中国自主社会工作知识体系贡献力量，致力于培养中国特色社会主义专业人才，培养能够在党政机关、群团组织、企事业单位、公益慈善机构、社会组织和城乡社区中提供专业服务，具有“三农、基层、湾区”特色的高层次专门人才。

三、专业使命与专业优势：本专业在广东省乃至华南地区高等院校中独树一帜，我们在农村社会工作、农村社会福利服务、戒毒社会工作、特殊儿童个案干预、农村社区发展等多个专业领域具有明显优势。本专业是广东省入选“国家级一流本科专业建设点”的三所院校社会工作专业之一，是广东省唯一同时荣获“广东省特色专业”“广东省综合改革试点专业”“广东省人才培养模式创新实验区”称号的社会工作专业。作为广东省本科高校社会工作专业教学指导委员会主任委员单位，我们引领着广东社会工作专业的高质量发展；作为广东省高校社会工作人才培养规模最大的专业，我们的毕业生遍布广东社会工作行业各个机构和领域，在社会工作服务发展中发挥主力军作用。

四、师资力量与专业能力：我们已建成全国师资规模较大的社会工作系，有专任教师26人，获批2个省级教学团队，有教育部新世纪优秀人才2人，获得南粤优秀教师、中国优秀社工人物等称号的多人。教师主编教材28部，其中8部被选为省部级以上规划教材。《社会工作导论》《人类学与现代生活》两门课程获批国家级一流课程。2024年社会工作系教师立项国家级课题4项，出版著作10部，获广东省哲学社会科学优秀成果奖二等奖1项，全国民政政策理论成果一等奖1项，标志着科研水平达到新高度。

五、实践基地与实践教学：我们高度重视培养学生的专业实务能力，为此与广东省委社会工作部共建了“广东社区学院”，与广东省民政厅共建了“广东省社会工作专业人才培养基地”，与省公安厅联合建立了“广东省禁毒社会工作人才培养基地”等平台。这些平台保障了学生的实践机会，锻炼了学生的实战经验。我们在“政产学研教培”一体化建设中不断创新探索，取得了省级教学成果一等奖等一系列丰硕的实践教学和实践研究成果。

六、人才培养质量：本专业已培养出23名全国高级社会工作师（占全省总数的六分之一）、11名全国领军人才、6名最美社工以及23名百名社工人物。此外，还有众多拔尖优秀人才脱颖而出，如毕业生张倩昕荣获“广东省优秀共产党员”“中国好人”称号，张艺溶在读本科期间获得“林护杰出社会工作学生奖”。学生的成长充分展示了我们的专业实力和办学成就。

协办单位：广东省社会工作者联合会
广东省社会工作学会
华东理工大学社会工作系
中国青年政治学院社会工作系
集美大学海洋文化与法律学院
韶关学院政法学院

支持单位：美亚联创(北京)科技有限公司
高等教育出版社有限公司
正保教育集团
广州市融爱社会服务中心
广州市阳光天使社会工作服务中心
广州市北斗星社会工作服务中心